

Chasco Preto: A Ave dos Muros de Pedra

Nelson Tito Almeida Domingos¹

Resumo: Artigo dedicado ao estudo do chasco preto (*oenanthe leucura*) no concelho de Carrazeda de Ansiães. Analisando a relação indissociável da espécie com os socalcos da Região Demarcada do Douro (RDD)², onde as estruturas de pedra seca e o cultivo das terras são o segredo para a sua sobrevivência, assim como a convivência com a população local, cujos avistamentos se perpetuam durante os trabalhos agrícolas. O artigo nasce do interesse pessoal do autor pelo *birdwatching*, que foi despertado por uma “Formação de Guias de Observação de Aves no Vale do Tua”³, resultando numa prova de avaliação de conhecimentos que permitiu obter o Certificado de Formação em Turismo Ornitológico.

1. Introdução

Das aves que ocorrem no concelho de Carrazeda de Ansiães, o chasco preto é uma das espécies que desperta maior interesse científico e turístico da avifauna, devido à sua raridade no território português. Embora a sua população esteja aparentemente saudável no concelho, enfrenta vários perigos que podem estar a pôr em causa a estabilidade da espécie.

O método de estudo consistiu na análise de documentação, das ações existentes para a proteção da espécie e através de visitas de campo ao longo do ano de 2024, desde janeiro até setembro.

Para o efeito, foram selecionadas áreas de estudo cujos limites territoriais foram ajustados à probabilidade de ocorrência da espécie. Compreendem quatro áreas em locais diferentes: Zona 1 corresponde ao vale de Ribalonga e à encosta do vale do Douro, onde se situa a localidade de Foz Tua; Zona 2 corresponde à Quinta da Alegria; Zona 3 corresponde à Ferradosa no concelho de Carrazeda de Ansiães; Zona 4 corresponde à Rota do Douro de Carrazeda de Ansiães com início na Quinta do Carvalho e término na Quinta do Lobazim.

Foram efetuadas três entrevistas, a Ilídio Fernando Monteiro na localidade de Ribalonga⁴, a José Joaquim Agrelas Lopes na localidade da Senhora da Ribeira⁵ e a Óscar João Barbosa de Sousa na Quinta da Fonte

1. Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães, com licenciatura em Turismo e uma especialização em História da Arte, Património e Turismo Cultural. E-mail: tito@cmca.pt Telemóvel: 915729938.

2. “(...) estende-se ao longo do Rio Douro e seus afluentes numa extensão de cerca de 250 000 hectares entre Barqueiros e Barca d’Alva. Esta região tem origem na delimitação territorial de 1756 (...)”. Fonte: Museu do Douro.

3. Decorreu nos concelhos abrangidos pelo Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), entre setembro de 2021 e junho de 2022. Formação realizada pela Associação da Conservação da Natureza e do Património Rural (PALOMBAR) em parceria com o PNRVT, como ação complementar ao projeto financiado pelo NORTE2020 “Percurso de Birdwatching no Vale do Tua”, desenvolvido pela Agência do Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT).

4. Entrevista realizada no dia 19-07-2024 a Ilídio Fernando Monteiro, empresário, nascido em 1956 e natural de Ribalonga. Entrevista sobre o chasco preto nos Terraços de Baco, um empreendimento turístico de agroturismo.

5. Entrevista realizada a José Joaquim Agrelas Lopes, manobrador de máquinas agrícolas, nascido em 1981 e natural de Alijó.

Fig. 1 Macho de Chasco Preto

Fig. 2 Fêmea de Chasco Preto

Santa⁶. É importante compreender a ligação que a espécie possui com o território, de forma a perceber o número de casais, a sua dispersão, a importância para o turismo ornitológico, e qual a sua interação com a comunidade local, em especial com os agricultores da RDD, cujas zonas de vinha e de olival são o *habitat* preferencial.

Teve-se um cuidado especial no que toca à monitorização e registo fotográfico, para não se interferir na vivência e comportamento natural das aves. Para a monitorização foram utilizados binóculos, o que permitiu observações à distância. Para o registo fotográfico foi utilizada uma *PowerShot*, uma câmara compacta digital, a superzoom COOLPIX P950, em simultâneo com uma tenda camuflada de montagem instantânea, com redes de camuflagem e vestuário camuflado.

2. Identificação

Segundo SVENSSON, L. (2017), o chasco preto mede entre 16–18 cm, é “*grande e robusto, com cabeça relativamente grande e bico pesado, (...) ergue a cauda, baixando-a lentamente em seguida*”.

O chasco preto macho (Fig.1) é de cor preta, com a exceção da cauda branca com barra terminal com um “T” de cor preta. A fêmea (Fig.2) é idêntica, excetuando-se a plumagem de tons acastanhados.

3. Nomes Comuns

As aves contêm um nome científico que as identifica globalmente, no entanto, no que diz respeito aos nomes comuns, eles podem variar consoante o país, região, ou mesmo localmente dentro do espaço territorial de um concelho. Chasco preto é o nome comum mais consensual do *oenanthe*

leucura, mas em Carrazeda de Ansiães tem vários nomes, de acordo com Ilídio Monteiro chamam-lhe “(...) o pássaro do vinho do porto por exemplo, que faz uma homenagem à nossa terra, há quem lhe chame o rabo branco (...)”. Já José Joaquim Agrelos Lopes refere que “(...) eu nunca o conheci pelo nome de chasco preto (...) conhecia pelo animal, pela cor preto e com a parte de trás branca, mas nós chamávamos-lhe outro nome, nós chamávamos-lhe o melro fragueiro, derivado a estar sempre de volta dos muros e das fragas, andava sempre empoleirado nas fragas”. Óscar Sousa salienta que “antigamente chamavam-lhe o pedreiro porque era uma ave que se dava, e dá, nos muros das vinhas (...)”.

SPEA (2018), através da descrição “de um proprietário local, que veio ver o que fazíamos e que nos explicou que a pedreiroira (chascopreto) é um pássaro que já foi muito comum no passado, e que as pessoas conhecem de fazer o ninho nos muros de pedra e de tapar a entrada com pedrinhas”.

FAUVRELLE, N. (2022), numa nota refere que “William Tait, em *The birds of Portugal* (1924), chamou-lhe the port wine bird, por se encontrar nas

zonas de melhor produção de vinho do Porto, no Cima Corgo”.

4. Situação no Mundo

Tendo em conta o *webinário*, SILVA, L. (2023), globalmente, o chasco preto existe apenas em dois continentes, na Europa e em África (Fig.3). Divide-se em duas subespécies, a que se encontra na Europa denomina-se de *oenanthe leucura leucura* e a que se encontra em África de *oenanthe leucura syenitica*. Ambas podem ocorrer junto aos limites dos dois continentes.

No caso europeu, atualmente, o chasco preto encontra-se a nidificar apenas na Península Ibérica, e algumas das populações estão fragmentadas, encontram-se separadas umas das outras, como é o caso da população do Douro. Outrora já foram observados alguns exemplares a nidificar no Sul de França, na zona transfronteiriça, mas atualmente a espécie não ocorre.

Espanha tem a maior população, segundo o SEO/BirdLife, JIMÉNEZ, N. (2021) está classificada como

⁶ Entrevista realizada no dia 13-09-2024 a Óscar João Barbosa de Sousa, Operador de Central e detentor da empresa Asas do Tua em Carrazeda de Ansiães, nascido em 1974 e natural de Carrazeda de Ansiães. Entrevista sobre o chasco preto no Vale do Douro.

Fig. 3 BirdLife International (2024). Mapa de Distribuição Mundial do Chasco Preto

Fig. 5 European Breeding Bird Atlas (2024). Mapa de Provas de Reprodução 2013-2017

Fig. 4 European Breeding Bird Atlas (2024). Mapa de Provas de Reprodução de 1980

pouco preocupante (LC), que corresponde à classificação global.

Apesar da classificação, a espécie na Península Ibérica, está em regressão. Estando comprovado com a comparação dos mapas de provas de reprodução do *European Breeding Bird Atlas*, de 1980 e 2013-2017 (Fig.4 e 5). Assim como refere *BirdLife International* (2024) “na Europa, estima-se que o tamanho da população diminua entre 30-49% em 12,3 anos (três gerações)”.

No caso africano, a espécie ocorre no Norte de África, principalmente nos países compreendidos pela Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, formando uma zona contínua de ocorrência.

5. Situação em Portugal

Atualmente o chasco preto ocorre em Portugal como nidificante em dois setores territoriais distintos, e com diferentes expressões demográficas (Fig.6). A única população estável, e isolada das restantes da Península Ibérica, ocorre principalmente na RDD e estende-se com casais dispersos até ao Douro Internacional. A outra população ocorre no Tejo Internacional, onde a população nidificante é

considerada residual, e com um declínio acentuado, sobrevivendo com a ligação transfronteiriça da espécie proveniente de Espanha.

De acordo com o *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, a espécie *oenanthe leucura*, está classificada como Criticamente em Perigo. Significa que a próxima classificação, caso a tendência não melhore, é extinto na natureza.

Ao que indica a mesma fonte, a espécie estava disseminada no território português, mas sofreu um acentuado decréscimo. A mesma encontrava-se na “(...) quase totalidade do curso do Rio Douro (...), a Serra do Gerês, a região de Coimbra, a ilha da Berlenga, a Serra de Penha Garcia / Monsanto, Castelo-de-Vide, Marvão, Vila Viçosa e Noudar / Barrancos (Tait, 1887 e 1924, Reis Júnior, 1931, Themido 1933, Lockley, 1952). Estes dados sugerem uma distribuição muito alargada no passado”.

6. Situação em Carrazeda de Ansiães

O concelho de Carrazeda de Ansiães tem a maior expressividade populacional da espécie *oenanthe leucura* no território português. Prova deste facto é o artigo de Santos M., *et al* (2023), através da

Fig. 6 eBird (2024). Distribuição do Chasco Preto em Portugal. À esquerda: área de Distribuição; À direita: contagem máxima por distrito

contagem do número de casais na foz do rio Tua, no ano de 2018, “(...) onde se situa a maior parte dos territórios (cerca de 75%–80% da população portuguesa)”. Foram contabilizados na época reprodutiva 68 adultos, que correspondem a 34 casais.

Através da plataforma digital eBird é possível obterem-se dados importantes sobre o avistamento das aves em Portugal e no Mundo. As observações são feitas por observadores de aves que registam as espécies nos locais que visitam, seja o objetivo principal, ou simplesmente ocasional, podendo não ser uma contagem exata do número de aves num determinado território. Não se pode comparar a um censo, mas é uma ferramenta útil para a obtenção de dados.

No caso do chasco preto, na plataforma, os registos mais antigos em relação ao território de estudo datam de 04 de abril de 2010. Através do registo de duas aves, pelo observador Luís Rodrigues. Existe um aumento de registos aos longos dos anos consequentes, provavelmente tendo em conta o aumento de observadores no terreno, permitindo descobrir a localização de várias aves neste território (Fig.7).

7. Habitat

Segundo BirdLife International (2024), o típico habitat do chasco preto consiste na ocupação de territórios escarpados com “steep rocky arid landscapes with rock walls, scattered boulders, bare ground and

Fig. 7 eBird (2024). Mapa de Registos de Chasco Preto no Concelho de Carraceda de Ansiães

sparse scrub, avoiding flat terrain. It inhabits gorges, ravines, steep-sided wadis, hillsides, screes, scarps, outcrops, sea cliffs, ancient hilltop settlements, ruins and old deserted houses, in wooded, semi-wooded, semi-desert and bare areas”.

7.1. Região Demarcada do Douro (RDD)

A RDD, cujo concelho de Carraceda de Ansiães é parte integrante através das sub-regiões do Cima Corgo e Douro Superior (Fig.8), é caracterizada pela arte de cultivar a vinha em socalcos. Foi precisamente devido aos muros de suporte dos socalcos e às casas e estruturas de pedra seca que o chasco preto se adaptou e as utiliza para nidificar. Não descurando as zonas de rochas que muitas vezes confluem com as vinhas e também podem ser utilizados pela espécie,

assim como os socalcos sem muros de pedra seca, livres de vegetação densa, permitem que esta espécie se alimente.

Hoje em dia, através dos trabalhos agrícolas, com o cultivo da vinha e do olival na RDD, dão condições para que a espécie ainda consiga subsistir. Como é óbvio o objetivo dos agricultores é a produção agrícola, mas indiretamente criaram condições favoráveis para que esta espécie continue a vingar nesta região, pode-se deduzir que o chasco preto encontrou um refúgio.

Mas surge uma questão muito pertinente, se a espécie outrora ocupava quase na totalidade o curso do rio Douro em Portugal, porque só se encontra atualmente estável numa parte da RDD? Somente através do raciocínio e da lógica, pois os estudos são escassos, se pode teorizar sobre esta problemática. Se a ave já ocupava estes territórios, significa que a mesma podia

Fig. 8 Município de Carrazeda de Ansiães (2021). Mapa da Região Demarcada do Douro

nidificar nos rochedos das escarpas num ambiente natural. Com a intervenção do ser humano, o habitat rochoso foi transformado em socalcos, permitindo o cultivo através do aproveitamento do pouco solo existente que está muito próximo à chamada rocha mãe, e promoveu a adaptação do chasco preto a uma nova realidade.

Mas a questão mantém-se sem uma resposta em concreto, pois sabemos que existem outras localidades onde os socalcos com muros de pedra seca ainda prevalecem, onde o clima é muito semelhante, assim como zonas escarpadas, mas a espécie não se encontra por lá, como exemplo, em Peso da Régua que também faz parte da RDD e da ADV.

Fica o mote, para futuros estudos sobre esta questão que é fundamental para se tentar entender o declínio do *oenanthe leucura* em Portugal.

8. Os Muros de Pedra Seca

A paisagem da RDD foi transformada durante séculos, segundo FREIRE, D. (2017), o início da construção dos socalcos terá acontecido antes do século XVII. Não se sabendo ao certo quando o chasco preto apareceu no Douro, não é descabido referir que o mesmo deve ter acompanhado a evolução da construção da paisagem cultivada, passando do *habitat* natural rochoso para um *habitat* artificial, visto que as técnicas tradicionais de armação dos socalcos e eliminação de vegetação proporcionaram as condições necessárias para a sua adaptação ao terreno. Nomeadamente, quando a cultura da vinha passou a ser a principal, sobrepondo-se a outras culturas nos finais do séc. XX.

FAUVRELLE, N. (2007) refere que a armação mais antiga de suporte dos socalcos no Douro, conhecidos

Fig. 9 Socalcos pré-filoxéricos no Vale de Ribalonga

como “*pré-filoxéricos*” (Fig.9), utilizavam as rochas da surribe para fazerem os muros de pedra seca que assentam na rocha mãe. A autora descreve estes muros como “geralmente baixos, com terraços horizontais e estreitos, comportando uma ou duas fiadas de vinha não aramada, que acompanham as curvas de nível, resultando num desenho curvilíneo e harmonioso da paisagem. (...) permanecem testemunhos pré-filoxéricos de plantação da vinha em pilheiros”⁷. No concelho de Carrazeda de Ansiães, hoje em dia ainda resistem algumas armações deste género, embora a maioria esteja ao abandono.

VELOSO, N. (2013) e outros autores reiteram que, em 1756, é instituída a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (CGAVAD), pelo Marquês de Pombal, D. José de Carvalho e Melo, na época Primeiro Ministro do Rei D. José I. Determinando também a primeira delimitação das áreas vitivinícolas

com a colocação de 335 marcos pombalinos, ou de Feitoria, onde eram cultivados os melhores vinhos chamados de “vinho fino” ou “vinho de feitoria”. Os vinhos de qualidade inferior só podiam ser comercializados no mercado nacional e eram denominados de “vinhos de ramo”.

Tendo em conta a informação no site do Museu do Douro, a segunda delimitação dos “vinhos de feitoria” decorreu entre 1788 e 1793, os limites não ultrapassavam o vale de Ribalonga. Sendo este vale o atual bastião do chasco preto, já poderia ter os socalcos e respetivos muros de pedra seca devido ao relevo muito acentuado, tendo em conta que integra o segundo alargamento de produção de vinho do Porto delimitada pela CGAVAD.

Recuando cronologicamente no tempo, entre a primeira e a segunda demarcação, tendo em conta as *Memórias Paroquiais de 1758*, a localidade de

⁷ Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, Pilheiro: “Orifício em parede de socalco, por onde saem e crescem as videiras”.

Fig. 10 Mortório no Vale de Ribalonga

Fig. 11 Socalcos pós-filoxéricos no Vale de Ribalonga

Fig. 12 Socalcos com características híbridas no Vale de Ribalonga

Fig. 13 Construção de taludes de terra em patamares

Ribalonga, segundo o padre Manuel Saraiva “produz são vinhos de ramo, (...) azeite e muito pouco pão, por esta terra metida em três fragas que pouco produzem”.

A referência à produção de “vinho do ramo” comprova que esta localidade ainda não tinha vinhos de maior qualidade. Mas pode indicar que o cultivo da vinha, como de outras culturas, possivelmente já seria em socalcos, a melhor solução, devido ao relevo do vale muito acentuado. No entanto, a referência a esta localidade estar inserida em três fragas, claramente está a descrever que o vale é fragoso, apoiando a teoria dos socalcos e comprovando que o chasco preto provavelmente tinha *habitat* natural para ocupar o território.

Em relação à localidade de Castanheiro do Norte, existe a referência à produção, em maior abundância de vinho e de algum azeite e cereal. No entanto, o padre Manuel Teixeira da Silva, descreve que na freguesia, o rio Tua “corre arrebatado não dá lugar a se cultivarem as suas margens, nem tem arvoredo de fruto, só em partes algum silvestre no mais são fragas despenhadas”. O que demonstra que a produção de vinho na freguesia não se efetuava no vale do Tua, nem existiam socalcos.

Ainda na margem do vale do Tua, na freguesia de Pombal, o padre António de Moreira Seixas alude que “os frutos que nesta freguesia se colhem em maior abundância hé vinho bom e generoso, pam e azeite (...)”. Fala ainda nas margens do rio Tua na freguesia, que “estão plantados de vinhas e em muitas se colhe algum pam trigo, cevada, centeio (...)”.

Na freguesia de Pinhal do Norte existe a descrição de uma grande produção de vinho, com cento e cinquenta pipas, embora nas margens do vale do Tua, nesta freguesia, mencione apenas a existência de oliveiras.

Tudo indica que nestas duas freguesias descritas anteriormente, nas respetivas margens do vale do Tua, ao estarem cultivadas com diferentes culturas, pode indicar que as mesmas já continham socalcos. O vale contém um relevo geográfico com declives muito íngremes, o que obriga a uma armação do terreno, que na época era efetuada através de socalcos com suportes de muros de pedra seca.

Interessante que demonstram ter muitas estruturas dedicadas ao vinho, mas não foram integradas na primeira delimitação pombalina do “vinho de feitoria”, mesmo já existindo a referência ao “vinho generoso”⁸ na localidade de Pombal. Outra questão

importante, é que mesmo tendo socalcos, e sabendo que atualmente ainda existe *habitat* para o chasco preto, a espécie não foi detetada na freguesia de Pombal.

Nas margens do rio Douro, na sua grande maioria não eram cultivadas, como exemplo a descrição do padre António Teixeira da Silva, referindo-se à freguesia de Linhares, “o rio Douro no destrito desta fregiezia (...) por correr arrebatado não dá lugar a se cultivarem as suas margens, nem tem arvoredo de fruto só em partes alguns silvestres”. Ou o padre António de Sousa Pinto na freguesia de Marzagão que menciona “as margens do dito Douro que tem terra e nam pedras, e que se podem cultivar, (...) são frutuosas de milhos, feijoens, coives e meloins e malancias”. Pode-se deduzir que a margem propriamente dita do rio Douro, em Carrazeda de Ansiães, provavelmente não teriam socalcos até 1758.

Só a partir das obras patrocinadas pela Rainha D. Maria I de Portugal, foi demolido o Cachão da Valeira⁹, que impossibilitava a navegação para montante do rio Douro. Segundo o Sistema de Infor-

mação para o Património Arquitetónico, através da inscrição epigráfica no rochedo granítico que se encontra no local das obras “*IMPERANDO DONA MARIA PRIMEIRA / JA SE DEMOLIU O FAMOZO ROCHEDO / QUE FAZENDO AQUI / UM CACHAM INACCESSIVEL / IMPOSSIBILITAVA A NAVEGAÇÃO / DESDE O PRINCIPIO DOS SECULOS / DUROU A OBRA / DESDE 1780 ATE 1791 / PATRIAM AMAVI FILIOS QUE DILEX*”.

Com esta demolição possibilitou a navegação e consequentemente o desenvolvimento de novas quintas para a produção de vinho cuja construção de socalcos suportados com muros de pedra era a técnica utilizada, tendo em conta o relevo. Assim como deu o mote para uma nova demarcação, além do Alto Douro, que corresponde territorialmente às sub-regiões atuais do Baixo Corgo e Cima Corgo, com a reforma administrativa de 1936, permitiu a criação do Douro Superior que se estende do Caxão da Valeira até à fronteira espanhola¹⁰.

A autora MARTINS, A. (1991) refere que Portugal foi o segundo país europeu a ser invadido pela

8. Vinho Generoso, “[Enologia] Vinho que tem alto teor alcoólico, geralmente por adição de aguardente durante a sua elaboração. = VINHO DE BENEFÍCIO, VINHO FORTIFICADO, VINHO LICOROSO, VINHO TRATADO”. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008–2024.

9. Coordenadas: 41.158056, -7.366258.

10. Atualmente “a RDD encontra-se dividida em três sub-regiões autenticamente distintas, tanto por fatores climáticos como por fatores socioeconómicos. Podemos ainda constatar que estas características vão condicionar o aproveitamento económico dos recursos naturais e das atividades aí desenvolvidas”. Fonte: VELOSO, N. (2013).

Fig. 14 Taludes de terra com pequenos muros de pedra dispersos (Vale do Douro, Foz Tua)

Fig. 15 Vinha ao Alto (Vale de Ribalonga)

Fig. 16 Intervenção em socalcos pré-filoxéricos (Vale de Ribalonga)

Fig. 17 Macho de Chasco Preto na corte nupcial

filoxera¹¹, detetada pela primeira vez no concelho de Sabrosa, no início da década de 1860. Esta praga prolongou-se por toda a região do Douro, o que levou a algumas consequências para os viticultores. Tendo em conta os custos inerentes de novas plantações, tratamentos, e aliado à descida do preço do vinho, promoveu o abandono das vinhas afetadas pela filoxera, formando os chamados mortórios (Fig.10), ou substituição da cultura, principalmente por olival, ou venda dos terrenos.

FAUVRELLE, N. (2007) afirma que o aparecimento da doença obrigou à alteração das estruturas de suporte dos socalcos, existindo uma adaptação à doença, com a necessidade de ter socalcos com uma maior percentagem de solo profundo. Tendo em conta que a solução mais eficaz de combate à filoxera foi através de porta-enxertos americanos, cuja raiz coabita com os insetos, sendo resistente aos mesmos, permitindo a enxertia com as castas da região.

Surgindo os denominados socalcos pós-filoxéricos, segundo a mesma autora “rompem-se novos terraços, caracterizados por uma menor quantidade de muros, mais altos e largos, desenhados segundo um traçado

em linhas rectilíneas. Muros mais fortes permitem a sustentação de mais terra, uma redução do declive e a plantação de mais pés de vinha (...) este tipo de socalco apresenta algumas variações que derivam da inclinação do terreno, da habilidade dos pedreiros (...)”. Estes novos socalcos são interligados por rampas ou por escadas, que por vezes encontram-se embutidas nos próprios muros.

No concelho de Carraceda de Ansiães não se encontram socalcos com muitas linhas, com a exceção de algumas pequenas parcelas isoladas (Fig.11), sendo o mais comum a utilização de duas linhas.

Existem também socalcos com características híbridas, provavelmente devido ao relevo muito acentuado que não permite grandes terraços, efetuando-se a remodelação dos antigos socalcos pré-filoxéricos, mantendo algumas particularidades como os muros assentes na rocha mãe, e ao mesmo tempo acrescentando-lhe muros mais robustos interligados por escadas características dos socalcos pós-filoxéricos como o exemplo da Fig.12.

Henry Vizetelly, repórter britânico que visitou a região do Alto Douro no ano de 1877, citado por

PEREIRA, G. (2016), escreveu que o trabalho mais fácil na vinha era feito pelos residentes nacionais como a poda, a enxofra e a erguida. O trabalho mais duro e difícil, era destinado aos Galegos, estrangeiros que trabalhavam por poucos rendimentos, a quem se destinavam os trabalhos como a construção dos muros de pedra seca, transporte dos cestos vindimos com as uvas para os lagares, assim como a pisa das uvas, apontando para cerca de oito mil Galegos a trabalhar nesta região. Tendo em conta o contexto, ainda hoje se perpetua no tempo uma expressão utilizada para quando alguém trabalha muito: “Trabalhas que nem um Galego”.

Sem dúvida que os Galegos ajudaram a construir a RDD¹², de acordo com PEREIRA, G. (2016) “a partir de finais do século XVII, quando despertaram a preferência do mercado britânico, alastrou a plantação de novas vinhas e aumentou a necessidade de trabalhadores para o seu granjeio. Nessa altura, o Douro passou a atrair também muitos galegos, sobretudo para as fainas grandes das surribas, das plantações, da construção de socalcos, das cavas e das vindimas, que, nas maiores quintas, chegavam

a concentrar centenas de trabalhadores. Durante quase dois séculos, até ao início do século XX, todos os anos chegavam ao Douro milhares de trabalhadores galegos”.

Outro fator que apoiou o desenvolvimento da RDD, e em particular da sub-região do Douro Superior, foi a construção da ferrovia. PINA, M. (2003) refere que a “(...) subregião onde uma das maiores carências se relacionava com as acessibilidades, após a destruição do Cachão da Valeira continuava a ser através do rio Douro que o “Douro Superior” comunicava com o espaço a jusante. Por conseguinte, com a implantação do caminho de ferro novas mutações surgiriam, designadamente no tipo de ocupação do solo, mas também em termos demográficos”.

Construção que decorreu entre 1882 e 1887, troço do caminho de ferro entre a localidade do Pinhão e a fronteira espanhola, com a inauguração da estação fronteiriça de Barca D’Alva a 9 de dezembro de 1887.

No século XX, década de 60 e 70, inicia-se outra forma de armação dos socalcos e que vai transformar a paisagem. Surgem os socalcos de taludes de

11. “(...) é uma doença provocada por um insecto hermafrodita, o filoxera, que se alimenta do suco que extrai das raízes de certas plantas, nomeadamente das videiras. Nas vinhas europeias, a filoxera provoca nodosidades (tumores) nas raízes, que em poucos anos enfraquecem e destroem as cepas. Originário da América do Norte, onde foi encontrado pela primeira vez em 1853, nas vinhas selvagens do Colorado (...)”. Fonte: MARTINS, A. (1991).

12. A RDD é atualmente dividida em três sub-regiões, segundo o IVDP “A área de vinha assume maior importância no Baixo Corgo, onde ocupa cerca de 29% da área desta sub-região, que se estende desde Barqueiros na margem Norte e Barrô na margem Sul até à confluência dos rios Corgo e Ribeiro de Temilobos com o Douro. O Cima Corgo estende-se para montante até ao Cachão da Valeira, tendo menor importância a área cultivada de vinha. O Douro Superior prossegue até à fronteira com Espanha”.

Fig. 18 Chasco Preto macho com seixo (pedra), lagarta e formiga no Bico

Fig. 19 Fêmea de Chasco Preto no ninho com três crias

Fig. 20 Ninho com pedras transportadas, saco fecal e crias de Chasco Preto

Fig. 21 Fêmea de Chasco Preto com dois grilos no bico

terra (Fig.13), em patamares, que substituem as armações com muros de suporte de pedra seca. A mesma contribui para a mecanização, salientando-se a possibilidade do acesso a veículos motorizados como tratores, e aplicação de novas técnicas de cultivo, contribuindo para o aumento da produção. Mas choca diretamente com a reprodução do chasco preto, devido à destruição das estruturas de pedra seca.

Em alguns casos, mantiveram-se pequenas secções de muros (Fig.14), que se tornam suficientes para a nidificação, algo que depende muito do terreno, da intervenção que se pretende e da sensibilidade dos intervenientes.

Outra técnica de armação dos socalcos a partir da década de 80, é a chamada “vinha ao alto” (Fig.15), segundo MAGALHÃES, N. (2012), este sistema adequa-se para terrenos de maior declive, não superiores a 40%, onde a mecanização dos trabalhos na vinha e tratamentos ganha vantagem. Este sistema também não beneficia a espécie na reprodução tendo em conta a ausência de muros de pedra seca. No concelho de Carrazeda de Ansiães existem algumas vinhas ao alto, embora em número muito reduzido.

Tendo em conta o mesmo autor, a técnica mais recente é a construção de micropatamares, que pode efetivamente ser um ponto de equilíbrio entre a

preservação de habitat para a reprodução do chasco preto, e a rentabilização da produção agrícola, pois permite a conservação de muros pós-floxéricos, visto que os terraços são maiores e os acessos são feitos nos extremos. Esta técnica também pode ser utilizada sem recurso aos muros de pedra seca, permitindo chegar ao nível máximo de inclinação permitido por lei, de 50%, que só pode ser excedido caso já existam armações com muros, ou mortórios. No entanto, não se verificou a existência desta técnica no concelho de Carrazeda de Ansiães.

A adaptação da vinha e dos socalcos pré-floxéricos, com intervenções pontuais, é outra forma de preservar os muros de pedra seca. Dependendo de cada situação, pode ser retirado um muro a meio de dois, formando apenas um terraço, ou eliminando os muros irregulares e que se aproximam muito uns dos outros, ou abrindo novos caminhos, permitindo assim manter grande parte dos muros e o acesso a meios mecânicos. No concelho de Carrazeda de Ansiães, é uma das técnicas utilizadas, principalmente no vale de Ribalonga (Fig.16).

8.1. Construção e Reconstrução

A construção, ou reconstrução, dos muros de pedra seca é sem dúvida o fator primordial para que estas estruturas se mantenham e possam contribuir

para manter a paisagem característica da RDD e em especial do Alto Douro Vinhateiro (ADV)¹³. Assim como permitir que o chasco preto se mantenha no território.

Ilídio Monteiro afirma que “(...) fazer um muro de pedra custa muito dinheiro, fazer quilómetros de pedra que é o que eu tenho aqui, quilómetros de patamares, seria impensável nos dias de hoje, arranjar gente quanto mais dinheiro para o fazer”. Facilmente se percebe que construir, ou reconstruir, os muros de pedra seca tem um custo económico e de recursos humanos muito superior a outras técnicas de armação de socalcos.

A dificuldade em encontrar recursos humanos para os trabalhos é um grande entrave, tal como refere a Radio e Televisão de Por (2007) “(...) a maior dificuldade é mesmo encontrar mão-de-obra, pois a maior parte dos pedreiros especializados da região já são muito idosos”.

O financiamento dos fundos comunitários também não é suficiente, tendo em conta o valor monetário muito elevado dos trabalhos. Com a agravante de ser um trabalho permanente, devido à sua manutenção, através do desgaste ao longo dos anos e

principalmente com as intempéries que provocam muitos desmoronamentos.

Para se ter ideia dos custos, José Pereira, à época assessor da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), através de uma entrevista ao *Diário de Notícias* (2013), refere que “no âmbito do PRODER, já foi apoiada a recuperação de 25 quilómetros de muros, o que representa um investimento de 24 milhões de euros”.

9. Reprodução do Chasco Preto

9.1. Cortejo Nupcial

O Cortejo Nupcial, ou a Corte, é um dos espetáculos que encanta os entusiastas e estudiosos das aves, pois os comportamentos e métodos para conquistar as fêmeas são muito diversificados.

O macho do chasco preto não é exceção, tem um desempenho irrequieto, fletindo o corpo freneticamente para cima e para baixo, levanta e abre a cauda ao cantar (Fig.17), movendo-se em saltos curtos, numa curta corrida, ou apenas num movimento de rotação no mesmo local. Normalmente nos muros dos socalcos, nos esteios da vinha, no cimo das

13. “Em 2001 foi inscrita na lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO. Esta área corresponde a uma língua de cerca de 24 600 hectares que se estendem ao longo do rio”. Fonte: Museu do Douro.

Fig. 22 Chasco Preto macho com uma traça no bico

edificações, nos postes, e entre outros locais, com a preferência de serem elevados e destacados dos pontos onde se encontram.

Segundo o ICNF através do Plano Setorial da Rede Natura 2000, é uma espécie monogâmica, o casal é para toda a vida.

Durante o trabalho de campo, o primeiro macho escutado a cantar e com um comportamento semelhante ao descrito anteriormente, ocorreu a 20 de fevereiro de 2024, no vale de Ribalonga. O macho em questão estava a disputar uma fêmea com outro, que, no entanto, não se mostrava muito ativo, acompanhando somente a fêmea.

Outro comportamento interessante é o transporte de pedras para o ninho (Fig.18). SOLER, M., *et al* (1996) refere que este comportamento se verifica após o acasalamento, e se destina à escolha do local

de nidificação, e que normalmente podem utilizar os mesmos locais, prova disso é a presença de pedras de outros anos. O estudo permitiu perceber que as pedras transportadas servem para convencer as fêmeas, e que as pedras antigas, tendo em conta que os ninhos são reutilizados, não contam para o ritual pós - acasalamento, pois as fêmeas observam os machos e apenas têm em conta as pedras transportadas na época decorrente. No entanto, as fêmeas também transportam pedras.

O transporte de pedras influencia também a data da postura e o esforço reprodutivo. Tendo em conta a postura, o mesmo artigo, refere que “Annual production of fledglings increased with an increasing number of stones carried (Table III), either because females put more effort into reproduction when mated to males that carried many stones, or because

Fig. 23 Chasco Preto macho com insetos no bico

males that carried many stones provided more food for the offspring”.

9.2. Nidificação

Durante o trabalho de campo foram observados vários ninhos, no entanto, selecionaram-se seis locais de nidificação que foram monitorizados semanalmente. Com métodos que não afetaram o normal funcionamento da vida das aves, contribuindo para uma boa conduta e respeito pela natureza.

Os seis ninhos monitorizados tiveram como critério de análise os bons acessos, boas condições de observação à distância, e tendo em conta os objetivos do artigo, apenas se pretende observar e descrever o comportamento da espécie, sendo esta amostra considerada como suficiente.

Todos os seis ninhos tiveram sucesso reprodutivo (Fig.19), cinco deles com três crias e um deles com duas. Segundo *BirdLife International* (2024) podem ter entre três a cinco ovos, e Moreno, J. (2016) descreve-os como sendo esbranquiçados com tonalidades de azul ou verde, com pequenas manchas marron/vermelhas e que a incubação dura cerca de 14 dias e após o nascimento as crias abandonam o ninho 14/15 dias depois.

Em relação à construção dos ninhos, os mesmos são construídos dentro de buracos nos muros de pedra seca que servem de suporte aos socacos, nos muros das casas em ruínas, ou em amontoados de pedra. Curiosamente os ninhos são construídos próximos das extremidades externas dos buracos, o que permite facilmente visualizar o desenvolvimento da nidificação.

Fig. 24 Três juvenis voadores de Chasco Preto abrigados no muro de Pedra Seca

Fig. 25 Fêmea de Chasco preto a alimentar juvenil voador

Fig. 26 Juvenil voador de Chasco Preto

Fig. 27 Macho de Chasco Preto juvenil

Comprovou-se a presença de pedras transportadas, assim como a construção de um pequeno aconchego de ervas secas onde eclodiram os ovos e as crias se desenvolveram (Fig.20). Dos vários ninhos observados, as pedras transportadas e colocadas na entrada dos ninhos criam uma barreira, não se sabendo se têm esse propósito, mas na prática funciona como tal.

Constatou-se uma azáfama dos progenitores para alimentarem a sua prole, um vaivém constante, principalmente e facilmente identificável visualmente com vários e diversificados insetos no bico, tanto o macho como a fêmea (Fig.21 e 22). Muitos dos insetos ainda estão vivos quando servem de alimento às crias, não sendo de estranhar observar movimentos de vários insetos nos bicos das aves (Fig.23).

Ao mesmo tempo que os alimentam, também recolhem os sacos fecais, lançando-se de seguida num voo para locais afastados do ninho onde os deixam cair. Este comportamento foi observado várias vezes, podendo-se concluir que os casais selecionam determinados locais para depositarem os sacos fecais. A retirada dos sacos fecais promove uma boa higiene do ninho e, de acordo com vários autores, tenta evitar a atração de predadores.

Mas segundo o estudo de Ibáñez-Álamo, J., *et al* (2016), não existe uma relação direta entre a remoção dos sacos fecais com parasitas ou predação,

embora faltem estudos da componente visual das fezes em relação à predação. Concluíram que existe uma grande atração de moscas, o único grupo de artrópodes com uma maior incidência pelas fezes das crias, assim como algumas descobertas que apoiam a remoção dos sacos fecais como determinantes para minimizar o risco de infeção por microrganismos nocivos. Revelando que a cobertura mucosa dos sacos fecais tem função antimicrobiana, pois o interior contém mais micróbios. Um dos experimentos permitiu perceber que as crias que estavam perto das fezes (Fig.20) tiveram uma ativação do sistema imunológico, despoletando uma elevada resposta imunitária.

No que diz respeito à entrada dos progenitores nos ninhos, ambos têm comportamentos preventivos. Das observações efetuadas, na sua maioria, pousam primeiro perto do ninho, e só depois de avaliadas as situações de possíveis perigos, é que entram no ninho. As fêmeas, em particular, têm um comportamento mais cuidadoso, demorando mais tempo, já o macho, demora menos tempo para entregar o alimento.

A 15 de maio de 2024 foram observados juvenis voadores de chasco preto em dois locais de nidificação (Fig.24), um com três e outro com dois. A nível do comportamento, os mesmos fazem “voos” curtos e escondem-se nos buracos dos muros de pedra seca,

vocalizando com a proximidade dos progenitores que os alimentam constantemente (Fig.25). A morfologia dos juvenis voadores tem duas características que se destacam no imediato, aquando das observações de campo, as comissuras labiais amareladas e as retrizes muito curtas, pois ainda estão em crescimento, dando a sensação que não têm penas na cauda (Fig.26).

A descrição técnica da morfologia dos juvenis de chasco preto para Moreno, J. (2016), “*El plumaje juvenil tanto de machos como de hembras es negro mate con tonos pardos en el vientre posterior y extremo gris ceniciento de las coberteras infra- y supracaudales. La banda negra terminal de las rectrices presenta un borde terminal blanco de unos 2 mm. Durante el primer invierno, los juveniles se distinguen de los adultos por las primarias, secundarias y coberteras pardas no mudadas. En todas las edades, pico y patas de color negro (Glutz von Blotzheim y Bauer, 1988; Cramp, 1988)*”.

Quando as penas da cauda se desenvolvem (Fig.27), as comissuras labiais amareladas ainda se mantêm visíveis nos juvenis, mas é curioso observar o comportamento agitado abrindo e fechando a cauda com vocalizações constantes, como se estivessem a treinar para o futuro.

Em relação à proximidade dos ninhos e dos territórios da mesma espécie, foi possível perceber

que são muito flexíveis, dependendo das condições que o terreno lhes proporciona. Os ninhos mais próximos foram encontrados no vale de Ribalonga, dois deles separados em linha reta cerca de 104 metros, encontrando-se na mesma encosta em altitudes diferentes.

Ilídio Monteiro acompanha ao longo de vários anos a nidificação da espécie, tem o privilégio de residir no vale de Ribalonga e acompanhar diretamente o desenrolar da época de reprodução. Como contém um empreendimento turístico e vários hectares de vinha, revela que tem na sua propriedade cerca de meia dúzia de casais, e “(...) às vezes entretenho-me a vê-los entrar e sair, e depois ver as crias pequeninas começarem a voar também”. Assim como, por vezes, tem momentos em que “(...) voa dali daquele poste aqui para as grades da casa, e às vezes deixa-se estar ali um bocadinho para conversar connosco ele chilrreia e a gente acaba por conversar com ele e parece que ele dá atenção às nossas conversas”. Revela que quando faz algum muro, tem o cuidado de deixar buracos mais largos para as aves nidificarem.

9.3. Defesa do Território

A defesa do território, entre a mesma, ou entre outras espécies, como exemplo o rabirruivo preto

Fig. 28 Fêmea de Chasco Preto a alimentar-se num muro

Fig. 29 Chasco Preto fêmea com azeitona doméstica no bico

Fig. 30 Juvenil voador de Chasco Preto

Fig. 31 Chasco Preto juvenil a dormir

(*Phoenicurus ochruros*), o melro azul (*Monticola solitarius*), ou outros chascos, é muito comum. Tendo em conta a competição pelos recursos e melhores locais para a nidificação.

Foram observados conflitos entre machos de chasco preto no vale de Ribalonga, que provavelmente ocorrem devido à alta concentração da espécie, que potencia a disputa dos melhores locais.

Bem diferente foi a defesa do território com a chegada de três indivíduos de chasco ruivo (*Oenanthe hispanica*), a 19 de março de 2024, além dos machos estarem a lutar pela fêmea, curiosamente um de forma clara e outro de forma escura, depois do de forma escura ter afastado o de forma clara, o casal de chasco preto investiu sobre eles agressivamente, não existindo um confronto físico devido à fuga dos chascos ruivos para cerca de cem metros daquele local.

Foram presenciados outros conflitos com espécies de chasco ruivo (*Oenanthe hispanica*), Melro Azul, Rabirruivo e Melro Preto (*Turdus merula*), na sua maioria as espécies afastavam-se, existindo um “jogo” de aproximação e afastamento mútuo, sem um confronto direto, com algumas exceções.

De acordo com o estudo do autor ESTÉVANÉZ, C. (2021), que abordou a coexistência entre o chasco preto, o chasco ruivo e o melro azul, o vigor da vegetação influencia diretamente a presença dos dois chascos, em particular o chasco preto, já no que

toca ao melro azul, a variável mais importante foi a inclinação do terreno, preferindo encostas verticais. Refere que foi possível concluir que as três espécies podem partilhar os recursos, evitando a expulsão dos territórios.

No entanto, os conflitos estão sempre presentes, o mesmo autor registou um conflito maior do chasco preto com o Melro Azul, por ambos serem residentes e nidificarem perto uns dos outros. Refere que entre os chascos não existiram confrontos durante o estudo, sendo a causa provável o vigor da vegetação à qual o chasco ruivo é tolerante e o chasco preto não, existindo territórios distintos para ambos.

Mas como referido anteriormente, foram presenciados conflitos entre as duas espécies de chascos, mais em concreto no vale de Ribalonga, não se podendo comparar o *habitat* do Alto Douro com o do estudo anterior, realizado no Parque *Garraf*, uma reserva de 12.377 hectares localizada na Catalunha, onde o *habitat* do chasco preto nesta região são as pedreiras e encostas rochosas. O chasco ruivo na RDD ocupa o mesmo território do chasco preto, ou seja, os socalcos e as vinhas.

Durante o trabalho de campo, constatou-se que os dois chascos convivem com territórios contíguos, e muito idênticos, o que promove uma maior competição pelos recursos e consequentemente ser um fator do aumento dos confrontos.

9.4. Alimentação

Para obter alimento o chasco preto utiliza principalmente dois métodos de caça. A técnica do “poleiro” onde a ave deteta as suas presas colocando-se num ponto alto, como exemplo em esteios da vinha, muros de pedra, postes, árvores e outros locais. Ou através da técnica de forrageamento, percorrendo o solo, os muros (Fig.28) e entrando nas concavidades em busca de alimento.

Silva L., *et al*(2019), que fez um estudo através da análise morfológica e molecular de 115 fezes de chasco preto durante a primavera e o verão de 2014–2016 ao longo do Vale do Douro, refere que a alimentação é variada e composta por elementos vegetais (Fig.29) e animais.

Através de análises morfológicas foi possível saber que o fruto da planta *solanum nigrum*, conhecida comumente por erva moura ou erva gardeniana, estava mais presente nas amostras. Através de análises moleculares foi possível aferir que o fruto da planta mais consumida, mesmo em comparação com a *solanum nigrum*, foi da família *Vitaceae* (família das videiras), que provavelmente corresponde à *Vitis vinifera*, o que faz sentido, tendo em conta a abundante disponibilização de uvas nos socalcos da RDD.

Em relação à composição alimentar animal os artrópodes são a presa preferida, tanto nas análises morfológicas como nas moleculares, sobressaindo em ambas a família *Formicidae*. As formigas ocupam o topo da preferência alimentar, mesmo em comparação com a família *Vitaceae*.

Através de outro artigo de Silva L., *et al* (2020), investigou-se a diferenciação da dieta alimentar do chasco preto tendo em conta o sexo. Existindo uma maior diversidade de espécies que fazem parte da dieta do macho. Fator que provavelmente vai ao encontro da necessidade da fêmea ficar condicionada à área mais próxima ao ninho, tendo em conta que o estudo foi efetuado na época de reprodução. Outro dado curioso, é que a percentagem de formigas na dieta da fêmea (58%) foi muito superior à do macho (29%).

9.5. Predadores

Durante a monitorização, foi possível perceber que a maior percentagem de indivíduos predados corresponde aos juvenis voadores. Como já descrito, foram acompanhados seis ninhos, e cinco dos casais perderam pelo menos um juvenil voador.

A 17 de maio de 2024, dos cinco ninhos com três crias, só um conseguiu manter todos os juvenis, outro perdeu dois juvenis, e os outros três perderam um

Fig. 32 Zona 1 - Vale de Ribalonga e encosta do Vale do Douro em Foz-Tua (2024)

juvenil cada. Do ninho que teve apenas duas crias, ficou apenas com um juvenil.

Não se sabe em concreto a causa dos desaparecimentos, pois não foi observada diretamente nenhuma predação. Quando os juvenis voadores saem do ninho, é notória a fragilidade dos movimentos, com mobilidade limitada devido às penas pouco desenvolvidas, salientando a quase ausência da cauda que apenas tem curtas penas em crescimento (Fig.30), permitindo apenas voos curtos. O que aumenta o risco de predação devido ao pouco desenvolvimento anatómico que não lhes permite serem rápidos.

O facto de serem aves de cor preta, e ao ficarem imóveis, ajuda na camuflagem entre os muros de pedra seca, se estiver um dia de sol, na sombra, é extremamente difícil de detetar, assim como se estiverem no interior, ou na beira dos buracos dos muros.

Os descuidos provavelmente fazem parte da inexperiência, como exemplo, o juvenil da Fig.31, cujo autor deste artigo ao chegar ao local de monitorização o encontrou a descansar sem grandes preocupações, sem qualquer proteção, podendo ser vítima de

alguns predadores, como aves de rapina, corvidos ou répteis.

Durante o censo do artigo foram avistadas várias tentativas de predação de chascos pretos adultos, principalmente por gaviões europeus (*Accipiter nisus*), búvios comuns (*Buteo buteo*) e milhafres pretos (*Milvus migrans*), mas não foi detetado nenhum sucesso predatório, apesar de algumas tentativas terem sido por um triz.

O ser humano é um predador natural de todas as espécies, mas enquanto ser racional e tendo em conta o conhecimento do estado de conservação atual da espécie, e as melhores condições de vida contemporâneas em Portugal, principalmente no acesso a alimentos sem ser necessário o recurso à caça por necessidade, o chasco preto é visto como uma espécie a preservar.

O comportamento por parte dos casais de chasco preto aquando da aproximação dos agricultores foi diferenciada. Durante a corte nupcial as aves tendem somente a fugir e a deslocar para outros locais longínquos. Na fase de postura, o macho

Fig. 33 Chasco Preto macho anilhado por Luís Silva

tende a ter o comportamento anterior, enquanto a fêmea por norma mantém-se no ninho. Mas quando os juvenis voadores saem do ninho, o comportamento é diferente, existe uma variedade de sons de alarme e de chamamentos emitidos tanto por parte dos juvenis como dos progenitores, sendo que os juvenis se tentam esconder, ao mesmo tempo que os progenitores os encaminham para “locais mais seguros”.

Outro comportamento que recai sobre o macho é a distração, onde o macho vocaliza e abre a cauda, como se da corte nupcial se tratasse, chamando a atenção do ser humano que inconscientemente, na sua maioria, aprecia este momento de grande espetacularidade, ignorando o motivo principal que é a distração para que os juvenis se afastem com o auxílio da fêmea.

Estes comportamentos foram observados várias vezes no vale de Ribalonga e na Rota do Douro em Carrazeda de Ansiães, maioritariamente com agricultores que cultivam as vinhas e, menos frequente, com visitantes.

10. Análise e Resultados

Para se obterem dados sobre o número de indivíduos de chasco preto, e principalmente sobre o número de casais, no concelho de Carrazeda de Ansiães, procedeu-se a um censo nas quatro zonas selecionadas de janeiro a julho, de forma a se obterem dados relevantes sobre a ocupação territorial durante a época de reprodução. Nesta fase, os casais ocupam uma determinada área, fazem a corte, permitindo escutar principalmente os machos, e a partir

Fig. 34 Gráfico Zona 1 - Vale de Ribalonga e encosta do Vale do Douro em Foz-Tua (2024)

do momento que se identificam os ninhos facilita o apuramento do número de aves.

A contagem foi minuciosa, para evitar grandes margens de erro, com recurso a material ótico cobriu-se o máximo de terreno possível, para se observar e escutar todo o território das quatro zonas definidas.

Este artigo deve servir de exemplo para as boas práticas, e foi possível observar e escutar esta espécie sem recurso a técnicas intrusivas, através de paciência, várias incursões no terreno, e o estudo prévio de informações geográficas de mapas digitais.

Durante o censo, também foi efetuada uma verificação do terreno onde a espécie ocorre. Tendo em conta os socalcos, se são em armação de muros de pedra, em taludes de terra, ou abandonados com as respetivas armações, assim como estruturas em pedra, ruínas, casas e barracos, desde que os muros não contenham estuques. Ou seja, desde que as aves possam utilizar os mesmos para nidificar. Não foram tidos em conta terrenos sem socalcos, ou onde a ave não tenha condições de ocorrer, como por exemplo

terrenos com monte denso, pinhais, carvalhais, entre outros.

Apenas se teve em conta os territórios no concelho de Carrazeda de Ansiães onde a espécie está presente, ficando de fora o restante *habitat*, mesmo com condições propícias. Esta decisão vai ao encontro de perceber a atual situação da espécie nos locais de ocorrência, tendo em conta a escassez de informação perante os *habitats* com condições idênticas onde a espécie não ocorre, sendo que os motivos carecem de mais estudos.

A definição das zonas de estudo teve em conta a ligação da espécie, com a continuidade de ocorrência no terreno, sendo a divisão feita através dos territórios onde a espécie não se interligava continuamente.

Os dados apresentados são apenas uma estimativa, pois foram calculados através da medição das áreas no *Google Heart Pro*, não sendo dados exatos, mas sim aproximados. No entanto, foram confirmados presencialmente.

Fig. 35 Zona 2 - Quinta da Alegria e Carrapatosa (2024)

10.1. Zona 1 - Vale de Ribalonga e Encosta do Vale do Douro em Foz-Tua

Tendo em conta a Fig.32, foram registados 33 casais no censo do chasco preto, correspondendo a 66 aves adultas. Das quatro zonas de estudo, esta é a que contém a maior concentração de casais, seja por zona, ou pelo número de hectares. A estrada nacional 214, entre Castanheiro do Norte e Fiolhal, torna-se um dos locais privilegiados para observar esta espécie.

Foi possível saber a idade de uma ave fotografada (Fig.33) a 18 de fevereiro de 2024, por estar anilhada. Ao contactar-se o anilhador responsável, Luís Fernando Pascoal da Silva, foi transmitido que a ave foi anilhada a 18 de julho de 2018, com a anilha metálica C93767.

Quando foi anilhada, foi considerada como uma ave nascida em 2017, correspondendo a cerca de 7 anos de vida. Segundo o anilhador, corresponde ao chasco preto anilhado mais velho na sua base

de dados. Moreno, J. (2016), citando Stöbener (1979), o chasco preto pode viver em cativeiro até 8 anos.

Tendo em conta o gráfico da Fig.34, esta zona em comparação com as três restantes, contém o maior equilíbrio entre a percentagem de socalcos com muros de pedra (34%) e socalcos com taludes de terra (44%). Fator que é determinante para ser a maior concentração de casais, tendo em conta a importância dos muros de pedra para a nidificação da espécie.

Uma das razões tem a ver com o relevo fortemente acentuado desta zona, principalmente no Vale de Ribalonga, o que dificulta, e em determinados locais impossibilita, a substituição dos muros de pedra por taludes de terra, ou mesmo a construção de novos taludes de terra. Sendo um fator determinante para que o chasco preto ainda tenha uma presença relevante.

Fig. 36 Gráfico Zona 2 - Quinta da Alegria e Carrapatosa (2024)

10.2. Zona 2 - Quinta da Alegria e Carrapatosa

A Fig.35 representa um conjunto de 4 casais, totalizando 8 aves adultas, o que faz com que ocupe o terceiro lugar a nível populacional no concelho de Carrazeda de Ansiães, existindo no local condições territoriais para que possa aumentar o número de casais, caso o abandono dos terrenos com socalcos suportados por muros de pedra seja revertido.

O gráfico da Fig.36 demonstra que 50% desta zona encontra-se com socalcos suportados com muros de pedra seca abandonados. Em comparação com as outras zonas analisadas, é o que detém uma maior percentagem de abandono, ficando a “balança” mais equilibrada no que toca aos socalcos com suporte em muros de pedra cultivados em comparação com os socalcos com suporte em taludes de terra cultivados que levam apenas uma ligeira vantagem de 4%. Os socalcos com muros de pedra abandonados, nem sempre têm condições para a espécie nidificar ou permanecer nestes locais, provavelmente é este

o motivo que não permite o aumento do número de casais.

10.3. Zona 3 - Ferradosa (Carrazeda de Ansiães)

A Fig.37 apresenta somente um casal, totalizando duas aves adultas. Esta zona foi definida tendo em conta o isolamento a nível territorial das restantes zonas do concelho de Carrazeda de Ansiães. No entanto, foi confirmado no local, que na outra margem, no concelho de São João da Pesqueira, existe pelo menos mais um casal de chasco preto. Não foram contabilizados, tendo em conta que o artigo está direcionado exclusivamente para o concelho de Carrazeda de Ansiães.

Ao analisar-se o gráfico da Fig.38 temos de ter em consideração que se trata da menor área analisada, com apenas 16,78 hectares. Devido a este fator, denota-se que a maior percentagem é ocupada por socalcos com taludes de terra cultivados, sobrando apenas 17% de socalcos com suporte de muros de

Fig. 37 Zona 3 - Ferradosa (Carrazeda de Ansiães 2024)

pedra cultivados, local onde ocorre o único casal da espécie.

10.4. Zona 4 - Rota do Douro (Carrazeda de Ansiães)

Tendo em conta a Fig.39, denota-se que esta zona contém a segunda maior contagem de casais, com 26 pares, correspondendo a cinquenta e duas aves adultas. É também a zona onde os casais estão mais dispersos, tendo em conta a área ocupada que contém mais 769,5 hectares do que a zona 1.

Ao analisar-se o gráfico da Fig.40, sobressai uma enorme diferenciação no que diz respeito aos socalcos suportados por muros de pedra cultivados que apenas ocupam 7%, em comparação com os socalcos construídos em taludes de terra cultivados que ocupam 63%, ficando a segunda maior percentagem de 28% para os socalcos suportados com muros de pedra abandonados.

Esta grande diferenciação reflete-se no número de casais existentes numa área tão grande, em comparação com a zona 1, com menos área e que contém uma maior concentração de casais.

No entanto, a taxa de ocupação de casais ainda é significativa, devendo-se à capacidade de adaptação do chasco preto. Pois durante os trabalhos de campo, foi confirmado que a espécie nidifica em casas em ruínas com muros de pedra seca, tendo em conta que não têm os muros dos socalcos. Nidificam nestas estruturas e alimentam-se nos socalcos com taludes de terra cultivados. Também existem casos, embora em menor número, que ocupam casas de habitação e armazéns ainda em utilização. Mas é algo preocupante nesta zona, pois em caso de destruição das casas em ruínas, um grande número de casais, pelo menos cerca de oito, vão ficar sem local de nidificação, e possivelmente vão abandonar os territórios. Nesta zona, dá a sensação que ano após ano, o território com

Fig. 38 Gráfico Zona 3 - Ferradosa (Carrazeda de Ansiães 2024)

socalcos suportados por muros de pedra irá ser cada vez menor.

Mas esta percentagem não se deve apenas à destruição de socalcos suportados por muros de pedra seca, pois muitas intervenções foram feitas de raiz, com a construção de taludes de terra em solo virgem.

10.5. Vista Geral das 4 Zonas de Prospecção do Chasco Preto no Concelho de Carrazeda de Ansiães

Na Fig.41 pode-se observar as quatro zonas que foram estudadas, sobressaindo as duas zonas principais, zona 1 e 4, com as maiores densidades de casais. As zonas onde a espécie ocorre estão separadas principalmente por territórios com muita vegetação, impossibilitando que a espécie esteja presente nesses locais, existindo uma quebra na continuidade ao longo do vale do Douro.

No total foram contabilizados 64 casais, correspondendo a 128 aves adultas, que ocupam territórios

nas quatro zonas estudadas compreendidos em 1 820,76 hectares.

Relativamente aos dados gerais sobre as quatro zonas que serviram de objeto de estudo, são muito elucidativos, tendo em conta o risco de a espécie continuar a perder *habitat* na reprodução.

O gráfico da Fig.42 comprova que 55% do território onde o chasco preto ocorre na época de reprodução, no concelho de Carrazeda de Ansiães, é constituído por socalcos com taludes de terra cultivados, o que não perspectiva um futuro promissor se esta técnica de armação continuar a aumentar. Como já referido, vão valendo algumas estruturas em pedra seca que “sobrevivem” entre os taludes de terra cultivados, mas que se desaparecerem dos territórios, a espécie tem o mesmo destino. Para agravar a situação, 28% corresponde a socalcos com muros de pedra abandonados, e foi possível constatar que muitos destes territórios não contêm condições ideais para a espécie vingar, tendo em conta a vegetação muito densa e alta, e alguns com

Fig. 39 Zona 4 - Rota do Douro em Carrazeda de Ansiães (Início na Quinta do Carvalho e término na Quinta do Lobazim 2024)

plantas lenhosas. Analisando as intervenções de transformação dos terrenos observadas durante o trabalho de campo, o que está a acontecer é que os terrenos com socalcos com muros de suporte em pedra seca que estão abandonados estão a ser substituídos por taludes de terra. Tendo em conta o esforço económico que seria necessário para recuperar ou construir de novo muros de pedra seca, é muito mais económico e poupa trabalho aos proprietários colocar meios mecânicos e arrasar as estruturas, algumas delas vernaculares.

Somente 15% são socalcos com muros de pedra cultivados, que proporcionam as condições mais favoráveis para a reprodução da espécie.

De referir que 2% correspondem a socalcos em taludes de terra abandonados, que não servem para a espécie, devido à vegetação densa e a inexistência de muros de pedra seca.

Este estudo não teve em conta locais rochosos que podem ter condições para a espécie nidificar e frequentar, mas durante o trabalho de campo, não

se observou, ou escutou, nenhum indivíduo nesse *habitat* dentro das quatro zonas estudadas.

10.6. Orientação e Altitude

Foram notados dois fatores que sobressaíram durante a prospeção dos casais e os territórios que ocupam, nomeadamente a orientação e a altitude.

Considerando as orientações dos pontos cardiais, 4 dos territórios ocupados estão virados a oeste, 2 a sudoeste, 33 a sul, 20 para sudeste e 5 para este. Visto que não foi encontrado nenhum estudo sobre a orientação dos territórios ocupados desta espécie durante a época reprodutiva, pode-se teorizar que os mesmos escolhem esta orientação tendo em conta a exposição solar.

Curiosamente, é possível comparar a exposição solar das vinhas com a reprodução do chasco preto. Note-se que segundo o ponto 3 da Tabela I, da Portaria n.º 413/2001, de 18 de abril, referente ao Regulamento da Classificação das Parcelas com

Fig. 40 Gráfico Zona 4 - Rota do Douro (Carrazeda de Ansiães 2024)

Cultura da Vinha para Produção de Vinho Suscetível de Obtenção da Denominação de Origem Porto, define, entre outras, as pontuações atribuídas à exposição dos prédios ou parcelas de vinha. E os locais com maior exposição solar, são detentores de uma pontuação melhor, preferencialmente os territórios com as vertentes viradas entre nordeste e sudoeste.

Como é óbvio, trata-se de uma comparação distinta, cujo ponto em comum é apenas a exposição solar. Mas se a vinha necessita de uma boa exposição solar para se poder obter melhores resultados qualitativos, também o chasco preto escolhe esta orientação como um ponto positivo para a nidificação. Pois como é do conhecimento comum, quem constrói caixas ninho, também orienta a entrada dos ninhos entre sul e este, para proteger os ninhos dos ventos dominantes de norte ou oeste.

A exposição solar também pode afetar a temperatura do ninho, mas visto que não existem estudos sobre esta espécie, de acordo com observação efe-

tuada durante a monitorização, os ninhos ao serem feitos dentro das cavidades dos muros de xisto e granito, de certa forma devem estar protegidos das altas temperaturas, tendo em conta a proteção térmica que os muros de pedra seca proporcionam.

O outro fator que se destacou foi o parâmetro da altitude, segundo SVENSSON L. (2017), o chasco preto ocorre "(...) desde o nível das águas do mar até aos 3000m (em geral < 2000m)".

O gráfico da figura 43 representa as diferentes altitudes dos territórios dos 63 casais encontrados no censo realizado para o artigo.

Analisando esse gráfico, a altitude máxima registada de ocupação do território por parte da espécie *oenanthe leucura* no concelho de Carrazeda de Ansiães foi de 500 metros e a mínima de 127 metros, estando a percentagem de ocorrência muito equilibrada entre os 100–200 metros com 14 casais, entre os 200–300 metros com 16 casais, entre os 300–400 metros com 18 casais e entre os 400–500 metros com 15 casais.

Fig. 41 Vista geral das 4 zonas de prospeção do Chasco preto no concelho de Carrazeda de Ansiães (2024)

11. Risco de Extinção

Dos vários fatores que contribuem para a diminuição do número de aves, como o aquecimento global ou a utilização de fitofármacos, no caso do chasco preto, é consensual que a destruição dos muros e outras estruturas de pedra seca na RDD coloca em risco a sobrevivência da espécie em Portugal, pois interfere diretamente na sua nidificação.

Em concordância com a ficha informativa do *BirdLife International* (2024), na Península Ibérica, as ameaças identificadas foram os invernos rigorosos, a florestação, e o desaparecimento de edifícios abandonados e de grutas artificiais.

Segundo o artigo de Santos M., *et al* (2023), a Política Agrícola Comum (PAC)¹⁴, contribuiu para que os socalcos tradicionais com muros de pedra fossem

substituídos, através do incentivo de transformações dos métodos de produção agrícola tradicional para métodos de produção intensivos. Este programa contém medidas de compensação para atenuar o impacto no ecossistema, esquemas ecológicos e medidas agroambientais e climáticas. Mas os métodos ecológicos não beneficiaram a espécie, e apenas contribuíram para que as condições no seu *habitat* fossem prejudicadas.

Por exemplo, a utilização de culturas de cobertura, alternativa ao uso de fitofármacos e fertilizantes, facilitando a retenção de nutrientes nos solos, concorrendo com as ervas daninhas, diminuindo a erosão do solo e no aumento da eficiência do uso da água pelas plantas. No imediato poder-se-ia pensar que é uma medida benéfica tendo em conta a não utilização de químicos que destrói não só as ervas

14. "(...) consiste num conjunto de leis adotadas pela UE para estabelecer uma política unificada para o setor da agricultura nos países da UE. Criada em 1962 pelos seis países fundadores da então Comunidade Europeia, é a política da UE mais antiga ainda em vigor." Fonte: Conselho Europeu (site).

Fig. 42 Gráfico - Dados gerais das quatro zonas de prospecção do Chasco Preto (2024)

daninhas, mas também um conjunto alargado de artrópodes, que são o alimento principal da espécie, assim como prejudica todos os seres vivos em geral.

Por outro lado, a cobertura vegetal densa, não beneficia o chasco preto, prejudicando o método de caça, levando à diminuição da qualidade das áreas de alimentação e abandono no caso de vegetação muito desenvolvida.

Assim como o fomento do corte mecânico, que induz a introdução de meios mecânicos nos socalcos, que pode originar a destruição dos socalcos tradicionais para permitir que a maquinaria agrícola possa circular.

Ao existirem novas técnicas de cultivo para a agricultura de montanha, com práticas que permitem obter o maior lucro económico possível, se não existir fiscalização que impeça a destruição dos muros, dificilmente o chasco preto irá permanecer nestes territórios.

Ainda vão sobrevivendo parcelas de terrenos onde os socalcos tradicionais ainda são cultivados,

embora com o uso de fitofármacos (Fig.44). Nos socalcos com taludes de terra, embora tenham bons acessos para a utilização de maquinaria agrícola que permite utilizar diferentes métodos de proteção das culturas, verificou-se principalmente que o uso de herbicidas é generalizado.

A certeza é que o chasco preto só ocorre onde a vegetação esteja controlada, seja com fitofármacos, corte mecânico ou intervenções no solo, abandonando os locais onde a vegetação se desenvolva sem controlo.

Durante as visitas de campo foi possível ver *in loco* a destruição dos antigos socalcos tradicionais com muros de pedra, através de surribas com máquinas, que arrasam todas as estruturas e começam a fazer socalcos de terra. Facto comprovado tanto no Vale de Ribalonga, como principalmente na Rota do Douro em Carrazeda de Ansiães, em plena zona de proteção especial e área demarcada e classificada como Património da Humanidade (Fig.13).

ALTITUDE DOS TERRITÓRIOS DO CHASCO PRETO CONCELHO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES / 2024

Fig. 43 Gráfico - Altitude dos territórios do Chasco Preto (2024)

Estes factos vão acontecendo ao longo dos anos, não se sabendo se os mesmos foram fiscalizados, parte-se do princípio que são intervenções legais, com os devidos pareceres e as devidas medidas de minimização de impactos. O objetivo do artigo é analisar os factos e não substituir o papel das entidades competentes.

O que é certo, é que estas intervenções, ano após ano, vão transformando a paisagem e consequentemente levam à destruição do *habitat* do chasco preto.

Em virtude da destruição dos muros dos socalcos, a espécie adapta-se e utiliza as casas e estruturas de apoio à agricultura feitas de pedra, único sítio com condições para a nidificação, ficando às vezes esses locais isolados, rodeados de socalcos feitos de taludes de terra.

Por outro lado, percebe-se muito bem a intenção dos viticultores, que querem melhorar a vinha numa perspetiva de criarem uma maior produção e desenvolverem esforços para a modernização

destes locais permitindo menos mão de obra com a introdução de meios mecânicos e assim obterem mais lucros.

Não se pode culpar os viticultores, pois os mesmos estão a fazer o seu trabalho para obterem os seus rendimentos. Pois foram eles, no passado, os grandes responsáveis por construir os muros que permitiram que o chasco preto se adaptasse na região, mas com a modernização das técnicas de cultivo e os custos de construção, bem como a manutenção dos muros tradicionais, tudo se alterou.

Outra questão pertinente é o abandono dos socalcos com muros de pedra (Fig.45), que também não beneficia o chasco preto. Como é sabido esta ave emblemática, alimenta-se em solos desprovidos de vegetação, o que significa que sem a intervenção humana esta espécie também não beneficia em nada a sua existência nas vinhas do Douro.

Outra adaptabilidade do chasco preto é a questão dos incêndios, que contribuem para o reaparecimento

Fig. 44 Aplicação de herbicidas em vinha tradicional no Vale de Ribalonga

da espécie nestes territórios. REAL, J. (2000) refere que “Los incendios recurrentes actúan por tanto favoreciendo a esta especie, puesto que mantienen coberturas vegetales bajas, requerimento indispensable para la misma”.

Foi comprovado um caso em concreto durante a prospeção, que aproveitou o incêndio que lavrou no vale do Douro no território de Beira Branda, junto à Quinta dos Canais, em agosto de 2023, que consumiu o mato de socalcos abandonados com muros de suporte em pedra. Atestando novamente que esta espécie necessita de terrenos sem muita vegetação. Nestes casos, visto que são terrenos abandonados, provavelmente nos próximos anos a vegetação vai voltar a cobri-lo, caso os locais não sejam utilizados pelo ser humano.

O *Google Earth* possui uma funcionalidade que permite observar as modificações das armações dos socalcos através das imagens históricas, num espaço temporal entre 2001 e 2023, onde é possível confirmar a destruição de socalcos com suporte de muros

de pedra, reconvertendo os mesmos em taludes de terra, através da comparação de imagens com a atualidade. O exemplo da Fig.46 e 47, área classificada pela UNESCO, podem ver-se as alterações dos terrenos durante 22 anos, desde 2021, curiosamente coincide com a classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade, até ao ano de 2023. Pode-se comprovar que os socalcos com muros de pedra foram substituídos por socalcos com taludes de terra. Existem muitos outros casos nas zonas estudadas, mesmo durante o estudo foi possível ver *in loco* estas modificações, mas fica o exemplo da substituição gradual das armações do terreno.

José Lopes, questionado se os agricultores da RDD conhecem o estado de conservação da espécie, refere que “normalmente as pessoas não ligam muito nem sabem a circunstância que este animal se encontra, se está em risco de extinção ou não. É habitual vermos, todos nós vimos quando andamos no trabalho, mas nem eu próprio tinha noção disso”.

Fig. 45 Socalcos abandonados no Vale do Tua - Foz Tua (Pós - filoxéricos)

A nível numérico, tendo em conta a abundância da espécie ao longo dos últimos anos, Ilídio Monteiro conta que o número se mantém no vale de Ribalonga, já José Lopes narra que no vale do Douro tem a “(...) impressão que se veem mais e que nidificaram mais (...) também este ano há muita alimentação, este ano foi muito propício (...), a própria erva chama as sementes e os animais, e talvez, digo eu, deve ter mais alimentação e também reproduzem melhor e com mais quantidade”. Óscar Sousa ao falar no Concelho verifica que “(...) o número está a aumentar, penso que não está a diminuir, (...) neste ano e no anterior vi muitos ninhos”.

12. Medidas de Conservação

No que concerne à estratégia europeia para a conservação da espécie, segundo *BirdLife International* (2024), não existe a decorrer nenhuma ação de conservação direcionada à espécie.

Os métodos de conservação selecionados e analisados no presente artigo vão ao encontro dos mais importantes, assim como não se tem somente em consideração aqueles que estão diretamente ligados com as aves, mas também, neste caso em específico, com as orientações e normas de proteção dos socalcos, muros de pedra e do cultivo da RDD, levando em consideração que indiretamente/diretamente influenciam a espécie alvo de estudo. Além das classificações de proteção, foram selecionados alguns programas, planos e intervenções que proporcionaram, ou proporcionam, apoios para as zonas de estudo.

A nível da proteção legal atualmente em vigor destaca-se o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação, a Rede Natura 2000. Contém uma primeira alteração com o Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. O Acórdão de 2010-09-23 (Processo n.º 04948/09), de 23 de setembro, Jurisprudência, em relação à prevenção

Fig. 46 Margem direita do Douro no concelho de Carrazeda de Ansiães

Fig. 47 Margem direita do Douro no concelho de Carrazeda de Ansiães

do risco em matéria ambiental da construção do Aproveitamento Hidroelétrico Baixo Sabor (AHBS), onde o chasco preto também ocorre. E salienta-se a nível europeu a Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de Novembro de 2009, relativa à conservação das aves selvagens onde o chasco preto se inclui.

12.1. Produção Integrada (PRODI) / (PI)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 180/95, de 26 de julho, “a *protecção integrada das culturas (PI)* é aquela que tem por objectivo contribuir para o equilíbrio dos ecossistemas agrários, através da limitação natural dos organismos nocivos e de outros meios de luta apropriados, a fim de impedir que os inimigos das culturas ultrapassem intensidades de ataque que acarretem significativos prejuízos económicos”.

Este mecanismo vai ao encontro da manutenção dos solos nos socalcos da RDD, considerando o Manual de Boas Práticas Vitícolas do IVDP, as nor-

mas da PI proibem a utilização de herbicidas, com algumas exceções pontuais, e mesmo os herbicidas autorizados não podem conter determinadas substâncias. Em alternativa promove a manutenção dos solos através de cobertura vegetal, seja permanente ou temporária.

Esta protecção, como anteriormente já mencionado, no contexto agrícola é sem dúvida uma mais valia para o equilíbrio do ecossistema, mas, interfere diretamente com o *habitat* do chasco preto, e dá azo a uma problemática e controvérsia no que diz respeito à aplicação de químicos, nomeadamente dos herbicidas.

No vale de Ribalonga foi detetado um caso de manutenção do solo com vinha em produção, onde a vegetação espontânea cresceu de tal forma que chegou a ultrapassar o tamanho das videiras e inclusive das pedras da vinha, não se sabendo se o método de gestão do solo estava de acordo com a PI. O que foi constatado é que o corte mecânico da vegetação só ocorreu no final do mês de maio, período em que o chasco preto já se encontra na

fase de reprodução, a intervenção de corte mecânico foi efetuada no meio dos geios, ficando as linhas de videiras com vegetação.

12.2. Rede Natura 2000

A Rede Natura 2000 é composta por Zonas de Protecção Especial das quais o chasco preto faz parte integrante do respetivo anexo I, que segundo o ICNF são “estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, que se destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats, listadas no seu Anexo I, e das espécies de aves migratórias não referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja regular”.

Contém uma ficha¹⁵ dedicada a esta espécie com informação relevante, destacando-se para este ponto as principais ameaças, os objetivos de conservação e orientações de gestão.

Infelizmente o concelho de Carrazeda de Ansiães, e outros concelhos onde o chasco preto ocorre não estão dentro da zona de protecção da Rede Natura. No entanto, as ameaças identificadas correspondem na íntegra à realidade de todos os territórios onde a espécie ocorre.

12.3. Classificação pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) do Alto Douro Vinhateiro

GOMES, I. e REBELO J. (2012) abordam a questão da preservação da área classificada pela UNESCO, que corresponde ao Alto Douro Vinhateiro (ADV) como paisagem cultural, evolutiva e viva.

Para a manutenção da classificação como Património Mundial, a RDD tem de ter uma gestão e coordenação entre todos os intervenientes públicos e privados,

15. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Plano Setorial da Rede Natura 2000 – *Oenanthe leucura* Chasco preto. Acessado a 14-11-2023 em: <https://www.icnf.pt/api/file/doc/e922691a010f215c>.

Fig. 48 Informação DSBCDRN22, Processo DRPCLS – 2036, (11-10-2022). Zona Especial de Proteção do Alto Douro Vinhateiro

a nível territorial, patrimonial e nas questões de preservação.

Esta classificação enquadra-se também como uma mais valia para a preservação do chasco preto, contribuindo para a preservação do seu *habitat* que se encontra dentro da ADV (área classificada pela UNESCO) e das zonas de proteção especial que compõem no seu todo a RDD.

Segundo PEREIRA, G., *et al* (2019), a área classificada a 14 de dezembro de 2001 compreende treze municípios, dos quais Carrazeda de Ansiães, passando a dezanove com as zonas de proteção especial, que levou à conceção de um Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do ADV (PIOT-ADV), que atua como um instrumento de gestão, pela Resolução do Conselho de Ministros nº 150/2003.

Para integração na lista da UNESCO, além do PIOT-ADV, surgiu a Estrutura de Missão do Douro (EMD) para a RDD, pela Resolução do Conselho de

Ministros nº 116/2006, e a Liga dos Amigos do Douro Património da Humanidade, Iniciativa da sociedade civil, constituída em dezembro de 2002.

Nos termos do n.º 7 do artigo 15.º da Lei nº 107/2001 “Os bens culturais imóveis incluídos na lista do património mundial integram, para todos os efeitos e na respectiva categoria, a lista dos bens classificados como de interesse nacional.”

De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) “tem como missão proteger, conservar, valorizar, divulgar e promover a ‘Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro’ inscrita na Lista do Património Mundial da UNESCO”. Com uma área classificada de 24.600 hectares, cuja zona especial de proteção (ZEP) ocupa 225.400 hectares.

É necessário o parecer da CCDR-N, relacionados com a plantação e reconstituição de vinhas e beneficiação de muros nas zonas classificadas.

Fig. 49 Microrreservas do PNRVT Fonte - CRAVEIRO I. (2015). Implementação de medidas compensatórias para a realização de aproveitamentos hidroelétricos. O caso do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua. Enquadramento geral da área onde foram defenidas as microrreservas (Ecosativa, 2015)

É esta Comissão que tem a obrigação de monitorizar de forma a proteger o património, comunicando com os municípios e restantes entidades públicas. Assim como acompanhar a implementação e alterações do PIOT-ADV.

AMADOR, R. (2010), explica que as intervenções nas plantações da área classificada e das zonas de proteção necessitam de parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e da CCDR-N, onde se destaca um dos requisitos “não destruir os valores vernáculos como muros em pedra, edifícios vernáculos, calçadas em pedra, mortórios, bem como núcleos de vegetação arbórea, salvo nos casos devidamente fundamentados que mereçam parecer favorável (...)”.

Segundo a Portaria n.º 122/2024, de 16 de janeiro, foram criadas duas ZEP da área classificada pela UNESCO (Fig.48), possibilitando moderar as restrições na Zona 2, a mais afastada da área classificada. Definindo “operações urbanísticas que não carecem de parecer prévio favorável da administração do património cultural”.

No entanto, tanto na área classificada, mais junto ao rio Douro, assim como na Zona 1, as restrições são mais rigorosas. É neste contexto que se aborda a questão dos muros de pedra seca, considerando a importância dos mesmos para o objeto de estudo do artigo.

TELES, M. (2014) refere que a sub-região do Baixo Corgo é detentora da área com uma maior quantidade de muros em armação tradicional, com solos mais profundos e férteis, assim como o melhor clima das três sub-regiões. O que não se traduz numa atratividade maior para o chasco preto, pois a espécie não ocorre nesta delimitação territorial. A sub-região do Alto Corgo contém um relevo mais acidentado e com melhor qualidade dos vinhos, onde o chasco preto ocorre, sendo o vale de Ribalonga o território com maior concentração da espécie. Que ocorre também no Douro Superior, a última sub-região a ser desenvolvida no setor vinícola.

O mesmo autor, considerando o Plano de Monitorização do ADV em relação à paisagem, analisa entre outras questões o “(...) tipo de intervenção/sistematização proposta, alteração de culturas, manutenção de muros e bordaduras, eventuais interferências com mortórios, implantação/reconstrução de edificado, e sua

eventual repercussão na alteração do uso do solo (...)”. Nas visitas de campo podem identificar intervenções não comunicadas encaminhando processos em termos legais, “(...) quer através da reconstrução/construção de muros nos locais de taludes mais acentuado(...)”.

Mas provavelmente nem sempre esta fiscalização se verifica, pelo menos os taludes continuam a prevalecer nestes locais com a destruição de muros de pedra seca, não se sabendo se existe algum processo a decorrer, ou se foram intervencionados com autorização da CCDR-N. Embora em plena área classificada como Património Mundial seja difícil de entender.

12.4. Plano Zonal do Douro (PZD)

Segundo o *Jornal de Notícias* (2004), o PZD começou a funcionar no ano de 2005, e foi idealizado tendo em conta a classificação da UNESCO do Alto Douro Vinhateiro, com o intuito de manter as características da paisagem.

No entanto, a Rádio e Televisão de Portugal (2007), através de uma entrevista a um representante de uma empresa de vinhos, que estava a contruir e a reconstruir muros de pedra seca com vários quilómetros nas suas quintas, refere que este apoio financeiro do PZD é insuficiente, pois é um trabalho lento e muito dispendioso.

2.5. Plano de Desenvolvimento Rural (RURIS)

Aprova o regulamento de aplicação do Plano Zonal do Alto Douro Vinhateiro, através da Portaria n.º 176/2005, de 14 de fevereiro, onde refere no Compromissos dos Beneficiários nas alíneas b) e c) do artigo 33.º, do capítulo IX, que resumidamente compreende a recuperação de muros destruídos ou deteriorados e a manutenção dos muros e escadas.

12.6. Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro (ITIDV)

Esta ação do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), segundo o site, é “direcionada para a gestão dos sistemas agrícolas e florestais adequada à conservação de valores de biodiversidade e de manutenção da paisagem em áreas designadas da Rede Natura e na Zona Demarcada do Douro”.

Destacando-se a manutenção dos muros de pedra seca, que suportam os socalcos, estruturas que proporcionam abrigo, proteção e zonas de alimentação para várias espécies de animais, incluindo o chasco preto.

São apoios agroambientais ou silvo ambientais, onde se destacam alguns critérios como “ter uma área mínima de 0,10 ha em parcelas armadas em socalcos suportados por muros de pedra posta (...)” assim como exemplo determinados compromissos, “manter as árvores, os muros de pedra posta e outros elementos patrimoniais importantes para a paisagem (...) não tratando com herbicidas (...)”.

José Pereira, à época assessor da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), através de uma entrevista ao Diário de Notícias (2013), refere que com esta ação “estão a ser apoiados cerca de cinco mil agricultores, que estão a receber anualmente cerca de cinco milhões de euros de apoios”. Explica ainda que existem candidaturas que ultrapassam os cinquenta milhões de euros que se podem traduzir em mais de oitenta quilómetros de muros de pedra seca.

Não se sabendo se na realidade grande parte das candidaturas se vieram a concretizar, considerando as várias notícias na comunicação social de atrasos e falta de verbas dos fundos comunitários, que é transversal a todos os programas.

12.7. Reestruturação e Conversão de Vinhas (VITIS)

Através do programa Nacional de Regime de Apoio à VITIS, os viticultores da RDD e do Douro Internacional, local onde ocorre o chasco preto, indiretamente, podem beneficiar a nidificação da espécie, através da reconstrução e construção de muros de alvenaria de suporte.

É um programa atualmente em vigor através da Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, com as diversas alterações introduzidas, e pela Portaria n.º 54-J/2023 de 27 de fevereiro. Os diplomas têm como alvo a reestruturação e reconversão das vinhas, mas através da opção de produção biológica. Como já mencionado anteriormente, a produção biológica pode ser prejudicial para a espécie em estudo, tendo em conta a densidade de vegetação nos socalcos, caso não se apliquem herbicidas e o corte seja efetuado tardiamente.

Uma solução benéfica para o chasco preto seria a criação de algumas concavidades nos muros, como norma obrigatória nos locais onde a ave ocorre, e integrar num próximo programa VITIS, ou outro programa com as mesmas características, beneficiando as aves e outros animais.

Também se pode pensar em desenvolver um novo financiamento para quem tiver em atenção a salvaguarda das aves e de outros animais, não só nas construções dos muros, mas também na reconstrução de casas em pedra através do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana nas Zonas de Proteção Especial.

12.8. Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)

Em vinte e seis de julho de 2017, o Governo português, através do seu site oficial, noticia que apoiou a recuperação de muros da RDD com a contribuição de cerca de 20 milhões de euros, no ano de 2016. Através de candidaturas para financiar investimentos não-produtivos, no âmbito da medida 7.1.1 do PDR 2020, e através da medida 6.2.2, para reposição do potencial produtivo.

No entanto, nem sempre o apoio monetário chegou até às candidaturas aprovadas, segundo a notícia da Rádio e Televisão de Portugal aos vinte e sete de julho de 2017, através de uma reportagem onde Duarte Teixeira foi entrevistado, tendo em consideração que fez um investimento de mais de vinte e quatro mil euros na recuperação de vinte e dois muros, cujo projeto foi aprovado pelo PDR 2020, mas refere que “(...) à cerca de quinze dias recebi a notificação de que (...) não havia verba para o apoio a estes muros”.

Estas contradições acompanham constantemente todos os projetos que são aprovados tecnicamente, mas por vezes o financiamento tem atrasos, ou como este caso, fica sem dotação financeira. Não colocando todos na mesma situação, a grande parte das notícias na comunicação social encontra entraves na sua execução ou aprovação.

12.9. Barragem Hidroelétrica de Foz Tua

Com a construção da barragem hidroelétrica de Foz-Tua (BHFT) foram estabelecidas várias medidas

Fig. 50 Santos M., et al., (2023). Localização do Chasco Preto na Foz do Rio Tua em 2018

de compensação. Uma delas foi a criação de um Parque, através do Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de setembro. D.R. n.º 184, Série II, Regulamento do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT). Segundo TUA, P., foram definidas sete microrreservas (Fig.49) de forma a salvaguardar a biodiversidade autóctone do território natural do Vale do Tua.

CRAVEIRO, I. (2015) refere a implementação de melhoria de *habitat* de nidificação para o chasco preto, como forma de compensação da perda do mesmo, com a construção da barragem que afeta a sua envolvente, através da disponibilização de locais de abrigo e nidificação. Estas melhorias devem ter tido como alvo a construção, ou reabilitação de muros de pedra seca.

SANTOS, M., et al (2023), através do mapa da Fig.50, registou dois casais em 2018, na zona cuja cota de água submergiu uma parte do *habitat* do chasco preto, devido à construção da Barragem Hidroelétrica de Foz-Tua.

De forma a tentar-se comprovar o sucesso das medidas de compensação para o chasco preto, fez-se prospeção da espécie na área envolvente da BHFT, principalmente na microrreserva, e nas zonas onde a cota da água submergiu parte do *habitat* do *oenanthe leucura*, na margem de Carrazeda de Ansiães, através de várias visitas de campo durante o ano de 2024. Lamentavelmente o chasco preto não ocorre na microrreserva, e desapareceu nos dois locais identificados em 2018, o que pode indicar que a construção da barragem hidroelétrica de Foz Tua contribuiu para o abandono da espécie na sua envolvente e nas áreas cujo aumento do nível da água “engoliu” o habitat.

12.10. Guia de Construção de Muros de Pedra Seca

É uma excelente ferramenta de informação sobre as causas de deterioração dos muros, os diferentes

Fig. 51 Placa informativa do percurso de observação de aves do PNRVT

tipos de muros, as ferramentas necessárias, as técnicas de construção, a sua manutenção e a biodiversidade associada. O último tema transmite de forma positiva algumas das espécies que dependem dos muros, seja na nidificação, ou alimentação. Salientando-se o chasco preto, de acordo com CARLOS, C., et al (2021) “se os muros forem construídos de forma tradicional, disponibilizam as condições perfeitas para que estas aves se abriguem nos seus orifícios. Adicionalmente, uns buracos mais profundos (80–100 cm), mais largos (10 X 15 cm) a mais ou menos 1.5 m de altura a cada 40 m de muro, podem favorecer o chasco-preto (se for zona dele) e outras aves (com. pessoal, P. Barros)”.

Demonstra uma orientação que se fosse tomada como uma obrigatoriedade para a construção dos muros de pedra seca nas candidaturas aos apoios da União Europeia, ou estatais, nas zonas onde a espécie ocorre, podia beneficiar não só o chasco preto, mas também outros animais.

12.11. European Initiative on Business & Biodiversity

Esta iniciativa da União Europeia tem com o objetivo a ligação entre as empresas e a biodiversidade, que segundo o site da Comissão Europeia serve também “to deliver the EU Biodiversity Strategy targets by 2030 and secure “a world of living in harmony with nature” by 2050, as called upon by the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework”.

VINHOS, J. descreve que é desta forma que o Grupo João Portugal Ramos integra desde 2012 a iniciativa *Business & Biodiversity*, destacando-se o projeto *Duorum* que venceu o prémio *Anders Wall* 2015, distinguido como o melhor projeto europeu de desenvolvimento rural sustentável com a preservação da paisagem, promoção da biodiversidade e promoção da cultura e economia do espaço rural.

De acordo com uma notícia do Instituto da Vinha e do Vinho, a empresa *Duorum*, sediada em Vila

Nova de Foz Côa, está a desenvolver um plano de conservação do chasco preto. José Maria Soares Franco, um dos responsáveis da empresa, à data, concedeu uma entrevista à Agência Lusa, descrevendo que existe pelo menos um casal na Quinta de Castelo Melhor e o plano vai ter em conta “(...) a identificação e caracterização de áreas de nidificação e alimentação, a contagem dos indivíduos, bem como a avaliação do sucesso reprodutor nas condições atuais e a monitorização do período de internada. (...) conservadas as escarpas, ruínas, penedos ou grutas, áreas favoráveis à nidificação e alimentação, e foi reduzido o uso de pesticidas ao mínimo. (...) a Duorum não pode ainda fazer trabalhos com máquinas entre 15 de janeiro e 15 de junho, que é a época de nidificação”.

Segundo VILELA, N., et al (2021), foram colocadas placas de sinalética na área vital do chasco preto na Quinta de Castelo Melhor, indicando o local de nidificação da espécie. Foi possível retirar do relatório que existe uma diminuição de densidade da espécie, “em 2021, de 8 registos de chasco-preto (11 registos em 2020, 13 registos em 2019, 10 registos em 2018, 14 registos em 2017, 22 registos em 2015, 35 registos em 2014, 37 em 2013 e 36 em 2012)”.

A empresa ainda criou o vinho *Duorum O. Leucura*, uma clara alusão ao chasco preto, cujo rótulo contém a representação de dois chascos pretos pousados numa cepa.

Pode-se dizer que esta empresa deu o primeiro passo para a conservação direta do chasco preto e de outras espécies. Reconhecendo a importância da preservação das aves e de toda a biodiversidade, que em conjunto com a produção agrícola de vinho faz desta empresa um exemplo a seguir.

13. Turismo de Observação de Aves

Carrazeda de Ansiães tem um grande potencial para a atração de observadores de aves, um nicho de mercado do turismo de natureza. Existem várias espécies que nidificam no Concelho e que podem ser uma atratividade, não só para os observadores de aves, mas também para os fotógrafos de natureza,

que por norma procuram as “raridades”, ou aves que não ocorrem na sua área de residência. São aves em risco de extinção, mas com uma abrangência territorial maior a nível nacional e com outra classificação um pouco menos negativa no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal em comparação com o chasco preto. Representam igualmente atrativos da avifauna, como é o exemplo do Abutre do Egito, ou Britango, (*Neophron percnopterus*), da Cegonha-preta (*Ciconia nigra*), a Águia Caçadeira (*Circus pygargus*) e a Águia Real (*Aquila chrysaetos*)¹⁶ classificados como Em Perigo, e ainda a Águia de Bonelli (*Aquila fasciata*) classificada com o estatuto de Vulnerável.

Mas é o chasco preto o mais procurado, segundo Óscar Sousa, “é o *ex-libris* do concelho de Carrazeda de Ansiães, uma ave que é muito procurada a nível nacional por quem quer observar aves”. Pois nos locais onde ocorre os acessos são bons, junto às estradas municipais, o que facilita a sua observação e potencia a fotografia de natureza.

É um setor que pode ser explorado a nível profissional, para que possa trazer mais riqueza ao território, assim como promover um turismo responsável e respeito pela natureza. Segundo o site do Turismo de Portugal “O Birdwatching consiste na observação das aves no seu meio natural. Além da observação simples, com recurso a binóculos e telescópios de campo, comporta outras variantes, tais como a fotografia. Esta atividade é praticada, ativamente, por cerca de 80 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo particularmente popular nos países anglo-saxónicos e escandinavos, normalmente associado aos grupos socioeconómicos médio/alto e alto”.

Para ALVES, E. (2020), o *birdwatching* é um setor do turismo que está em expansão e Portugal tem um potencial enorme. Existem empresas em Portugal que se especializam na observação de aves, mas “a maioria das operadoras considera que o turismo ornitológico é apenas viável quando associado a outras ofertas de turismo de natureza. Grande parte das empresas estão sediadas no Sul de Portugal, onde a oferta de birdwatching é maior.”

Óscar Sousa ao falar do chasco preto no concelho de Carrazeda de Ansiães salienta: “tenho a empresa de observação de aves e tenho clientes que procuram muito fotografar esta ave (...) eles vêm porque são naturalistas (...) gostam não só de aves, mas também vêm conhecer a região, vêm à procura de vinhos, produtos regionais e juntam o útil ao agradável (...)”.

Durante o trabalho de campo foi possível encontrar alguns entusiastas *in loco*, prova disso é a informação que o senhor Ilídio Monteiro proporcionou, elegendo o “passa a palavra” como um excelente meio de comunicação para o seu alojamento turístico no vale de Ribalonga, referindo que “(...) tive inicialmente um ou dois casais a virem fotografar e este ano já tive pelo menos dez ou doze casais (...)”.

Já no vale do Douro, José Lopes explica que os agricultores da zona se apercebem que “(...) de vez em quando carros de pessoas desconhecidas, e alguns até conhecidos, a virem, a pararem e fotografarem. Nós não tínhamos era a noção muito do que era, eu algumas vezes já me aconteceu parar (...) e meter um bocadinho de conversa para saber o que estavam a fazer. E aí as pessoas relatam que andam a fotografar os animais, principalmente o chasco preto”.

Considerando o site do Parque Natural e Regional do Vale do Tua (PNRVT), desenvolveram-se algumas ações em torno do *Birdwatching* que já estão implementadas no terreno. Não tendo como objetivo específico o chasco preto, criou-se condições para que a observação de aves em geral seja um atrativo turístico para o território abrangido pelo PNRVT, onde se integra o concelho de Carrazeda de Ansiães.

Através da criação de percursos de *birdwatching* no vale do Tua, implementou-se sinalética e observatórios de aves. A colocação de placas informativas em locais estratégicos serve para auxiliar a observação de aves, onde o chasco preto está sinalizado (Fig.51). Assim como desenvolveu um Guia de Aves, da autoria de Diniz Cortes e ilustração científica de Paulo Alves, com a descrição detalhada de 120 aves que ocorrem nos cinco municípios integrantes do Parque. É uma ferramenta muito útil para os observadores de aves que visitam o Parque, assim como é um excelente auxílio para os novos interessados na observação de aves.

Estes dois produtos promovem o turismo, e ajudam a atrair visitantes e novos entusiastas desta

modalidade, fazendo com que permaneçam no território e assim contribuam para a economia. Por si só, são ferramentas que podem ser utilizadas por empresas privadas do setor turístico.

14. Conclusão

Atendendo ao estado atual de conservação da espécie, e dos dados obtidos através do estudo das quatro zonas selecionadas para o presente artigo, é notório a necessidade de se criar uma estratégia a nível regional, ou nacional, com mecanismos que impulsionem a salvaguarda e valorização do chasco preto. Pois as medidas que indiretamente ajudam a preservação da espécie, através de ações para a produção agrícola/paisagem da RDD, ou mesmo na salvaguarda da natureza em geral, não são suficientes, tendo em conta que a espécie depende de determinadas características para poder nidificar neste território.

Foi possível perceber que nas zonas de estudo a destruição dos muros de pedra seca tem vindo a aumentar, principalmente devido à evolução tecnológica e à introdução de novas técnicas de cultivo. Os muros de pedra seca parecem estar “condenados”, pois os apoios são insuficientes, considerando os custos inerentes dos trabalhos de construção, reconstrução e manutenção. Assim como nas zonas de proteção, cujos muros de pedra seca deveriam ser preservados e a sua destruição proibida. Na prática, verifica-se o oposto.

Existe uma dualidade entre a conservação dos muros e a produção agrícola economicamente rentável, pois nenhum agricultor vai cultivar os seus terrenos se não tiver sustentabilidade financeira. Deveria existir um equilíbrio entre a produção e inovação da agricultura, em conjunto com a preservação dos muros e consequentemente com medidas em concreto para a salvaguarda do chasco preto.

Denota-se a falta de estudos para se perceber os motivos para a espécie estar a desaparecer em Portugal. No RDD os muros de pedra seca são um fator preponderante para a estabilidade da espécie, mas não se pode esquecer o facto da ave já existir antes da construção dos socos, assim como ocorreu em outros pontos do país.

No concelho de Carrazeda de Ansiães a população de chasco preto pode-se considerar estável,

16. Foi descoberto um ninho de Águia Real no concelho de Carrazeda de Ansiães durante a prospeção do chasco preto, a 27-06-2024.

mas alerta-se para a necessidade de as entidades competentes estarem mais atentas à destruição dos muros de pedra seca, que são a “casa” de uma das espécies mais ameaçadas em Portugal.

Agradecimentos:

Ana Cristina Martins Pereira; Ilídio Fernando Monteiro; José Joaquim Agrelos Lopes; Óscar João Barbosa de Sousa; Ricardo Jorge Benoit Saavedra.

Referências Bibliográficas

ALVES, E. (2020). “Caraterização da oferta de birdwatching em Portugal Continental e análise do caso de estudo da Reserva da Biosfera de Castro Verde”, Mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental, Universidade de Lisboa. Acedido a 27-06-2024 em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/45426/1/ulfc125985_tm_Eva_Alves.pdf.

AMADOR, R. (2010). “Intervenções nas áreas de Mancha Património Mundial (Alto Douro Vinhateiro) e /ou REN”, *Boletim Informativo* 14-10, Advid. Associação Desenvolvimento Da Viticultura Duriense. Acedido a 20-06-2024 em: <https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/manuais/Intervenc%CC%A7o%CC%83es%20nas%20a%CC%81reas%20de%20Mancha%20Patrimo%CC%81nio%20Mundial%20Alto%20Douro%20Vinhateiro-setembro2010.pdf>.

Aves de Portugal.info (2024): Plano Sectorial da rede Natura 2000, pág. 1-4. Acedido a 11-07-2024 em: https://www.avesdeportugal.info/wp-content/uploads/2023/07/RN_2000_Oenanthe-leucura-Chasco-preto.pdf.

AVESSO (2019): Crónica de António Luís Pereira, 30 de Maio, 2019 no portal *Interior do Avesso*. Acedido a 08-11-2023 em: <https://interiordoavesso.pt/antonio-luis-pereira/um-chasco-preto-a-salutar-na-saudade/>.

BirdLife International (2024): “Species factsheet, Black Wheatear *Oenanthe leucura*”. Acedido a 12-07-2024 em: <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/black-wheatear-oenanthe-leucura> on 12/07/2024.

CAPELA, J., et al (2007). *As freguesias do distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património*, Braga, Barbosa & Xavier Artes Gráficas, pág. 365 e 377.

CARLOS, C., et al (2021). *Guia de Construção de Muros de Pedra Seca*, ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, Trabalho desenvolvido no âmbito do projecto “Boas práticas para a Biodiversidade no contexto das alterações climáticas” -PDR2020-2023-045926, financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e pelo Governo Português através da ação nº 20.2.3 - Rede Rural Nacional, área de intervenção 3, do PDR 2020- Programa de Desenvolvimento Rural. Acedido a 21-06-2024 em: https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/manuais/Guia_muros-Pedra-Seca.pdf.

Conselho Europeu (2024): Política Agrícola Comum. Acedido a 15-12-2023 em: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/cap-introduction/>.

CRAVEIRO, I. (2015). *Implementação de Medidas Compensatórias para a realização de Aproveitamentos Hidroelétricos*, O Caso do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua. Acedido a 11-07-2024 em: https://sigarra.up.pt/flup/pt/pub_geral/pub_view?pi_pub_base_id=35881.

Diário da República (n.º 171/1995). Decreto-Lei n.º 180/95, de 26 de julho, Série I-A de 1995-07-26, Ministério da Agricultura, Data de Publicação: 1995-07-26, pág. 4753 – 4755. Acedido a 07-06-2024 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/180-1995-484981>.

Diário da República (1999). Decreto-Lei n.º 140/99 - Diário da República n.º 96/1999, Série I-A de 1999-04-24. Acedido a 14-11-2023 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/140-1999-531828>.

Diário da República (2001). I Série-B N.º 91 – 18 de Abril de 2001, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Portaria n.º 413/2001 de 18 de Abril, ponto 3 da Tabela I. Acedido a 21-05-2024 em: <https://files.diariodarepublica.pt/1s/2001/04/091b00/22802287.pdf>.

Diário da República (2005). Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Acedido a 14-11-2023 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/49-2005-608175>.

Diário da República (2005). Portaria n.º 176/2005, de 14 de fevereiro, n.º 31/2005, Série I-B de 2005-02-14, pág. 1033 – 1058. Acedido a 19-06-2024 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/176-2005-596290>.

Diário da República (2010). Acórdão de 2010-09-23 (Processo nº 04948/09), de 23 de setembro. Acedido a 14-11-2023 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/04948-2010-91171475>.

Diário da República (2017). Portaria n.º 323/2017 de 26 de outubro. Acedido a 14-11-2023 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/portaria/2017-123218475>.

Diário da República (2023). Portaria n.º 54-J/2023, de 27 de fevereiro. Acedido a 14-11-2023 em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/54j2023207942904?ts=1699977419406>.

Diário de Notícias (2013). Muros de xisto reconstruídos no Douro custam 125 milhões. Acedido a 21-06-2024 em: <https://www.dn.pt/portugal/norte/amp/muros-de-xisto-reconstruidos-no-douro-custam-125-milhoes-3039575.html/>.

E-bird (2024): *Mapas de Distribuição, Chasco Preto, Projeto do Cornell Lab of Ornithology financiado inteiramente por bolsas, patrocinadores e doações*. Acedido a 12-07-2024 em: <https://ebird.org/map>.

ESTÉVANÉZ, C. (2021). “A case of spatial coexistence among Black Wheatear *Oenanthe leucura*, Black-eared Wheatear *Oenanthe hispanica* and Blue Rock Thrush *Monticola solitarius* in the Western Mediterranean” - Article in *Avocetta*. Acedido a 06-06-2024 em: <https://www.researchgate.net/publication/353618463>.

European Breeding Bird Atlas (2024): *Maps*. Acedido a 25-06-2024 em: <https://ebba2.info/maps/species/Oenanthe-leucura/ebba2/breeding/>.

European Commission (2024): An official website of the European Union. Business and Biodiversity. Acedido a 21-06-2024 em: https://green-business.ec.europa.eu/business-and-biodiversity/about_en.

FAUVRELLE, N. (2007). “Formas de Armação do Terreno no Alto Douro Vinhateiro - Protecção e Gestão da Paisagem”. Acedido a 22-05-2024 em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/RCAP_25f171249322bbbd65af923e8494e2e5.

FAUVRELLE, N. (2022). “Fazer a Paisagem no Alto Douro Vinhateiro – Desafios de Um Território –

Museu”. COLEÇÃO «TESES UNIVERSITÁRIAS», N.º 13, PRÉMIO CITCEM/AFRONTAMENTO. Acedido a 13-06-2024 em: <https://doi.org/10.21747/978-989-8970-36-7/faz>.

FREIRE, D. (2017). “Quem construiu os socacos do Douro? Os trabalhos da vinha e da transformação da paisagem”. In *Portugal em Falta—Atlas improvável* (pp.12-17). Acedido a 20-03-2024 em: <https://www.researchgate.net/publication/329118874>.

GOMES, I., REBELO J. (2012). “Alto Douro Vinhateiro património da humanidade: a complexidade de um programa de preservação”, *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, ISSN-e 1695-7121, Vol. 10, Nº. 1 (Enero), pág. 3-17. Acedido a 19-06-2024 em: https://www.pasosonline.org/Publicados/10112/PS0112_01.pdf.

GOVERNO – República Portuguesa (2017): Governo apoiou recuperação de muros da região demarcada do Douro com 20 milhões de euros. Acedido a 21-06-2024 em: <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=20170726-seaa-douro>.

IBÁÑEZ-ÁLAMO, J., et al (2016). “Fecal sacs attract insects to the nest and provoke an activation of the immune system of nestlings”. *Front Zool* 13, 3. Acedido a 27-06-2024 em: <https://doi.org/10.1186/s12983-016-0135-3>.

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. “A RN2000 – Rede Natura 2000”. Acedido a 14-11-2023 em: <https://www.icnf.pt/conservacao/redenatura2000/aredenatura2000>.

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. “Livro Vermelho dos vertebrados de Portugal”, *Oenanthe leucura*, pág. 375-376. Acedido a 11-07-2024 em: <https://www.icnf.pt/api/file/doc/903b520e439bb1ca>.

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. “Plano Setorial da Rede Natura 2000” – *Oenanthe leucura Chasco Preto*. Acedido a 14-11-2023 em: <https://www.icnf.pt/api/file/doc/e922691a010f215c>.

Instituto da Vinha e do Vinho (2012): “Douro, Empresa de Foz Côa com plano de conservação do «pássaro do vinho do Porto»”. Acedido a 25-06-2024 em: <https://www.ivv.gov.pt/np4/4267.html>.

IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. “Manual de Boas Práticas Vitícolas”. Acedido

a 09-04-2024 em: https://www.ivdp.pt/pt/docs/SUVIDUR/MBP_vs_integral.pdf.

IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P. “Região Demarcada do Douro”. Acedido a 06-06-2024 em: <https://www.ivdp.pt/pt/vinha/regiao/regiao-caracteristicas/>.

Jornal de Notícias, (2004): “Plano zonal recupera o «recorte» das vinhas”. Acedido a 21-06-2024 em: <https://www.jn.pt/arquivo/2004/plano-zonal-recupera-o-recorte-das-vinhas-450400.html/>.

Jornal Oficial da União Europeia (2009): DIRETIVA 2009/147/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de Novembro de 2009 relativa à conservação das aves selvagens (versão codificada). Acedido a 08-07-2024 em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PT:PDF>.

LAGE, M. (2019). *Um Caso de Fronteira no “Douro Novo”, Carrazeda de Ansiães Para a História do Vinho do Porto*, CITCEM, Edições Afrontamento. Acedido a 09-04-2024 em: <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/17152.pdf>.

MAGALHÃES, N. (2012). *Manual de Boas Práticas Vitícolas na Região Demarcada do Douro - Projeto “SUVIDUR”/POCTEP-EU*, Parceiros: IVDP, CCDR-N, DRAPN, UTAD e ITACYL. EDIÇÃO: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). Acedido a 22-05-2024 em: https://portal3.ipb.pt/uploads/bibliotecas/MBP_POR_VS_EDITA-DA.pdf.

MARTINS, A. (1991). “A filoxera na Viticultura Nacional - Análise Social”, vol. XXVI (112-113), 1991 (3.º-4.º), 653-688, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Acedido a 22-05-2024 em: https://www.academia.edu/1204610/A_filoxera_na_viticultura_nacional.

MENDONÇA, J. (2008). “O Alto Douro: uma abordagem geográfica”, Artigo de 12 páginas. Acedido a 09-04-2024 em: <https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/obras/a-companhia-e-as-relacoes-economicas-de-portugal-com-o-brasil-a-inglaterra-e-a-russia/o-alto-douro-uma-abordagem-geografica>.

MORENO, J. (2016). “Collalba negra – *Oenanthe leucura*”. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo

Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Acedido a 11-06-2024 em: <http://www.vertebradosibericos.org/>.

Município de Carrazeda de Ansiães (2024): Comemoração dos 20 Anos do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade pela Unesco. Acedido a 12-07-2024 em: <https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/viver/noticias/noticia/comemoracao-dos-20-anos-do-alto-douro-vinhateiro-como-patrimonio-da-humanidade-pela-unesco>.

Museu do Douro (2024): Região demarcada do Douro. Acedido a 09-07-2024 em: <https://www.museudodouro.pt/regiao-demarcada-do-douro>.

PNRVT - Parque Natural e Regional do Vale do Tua (2024). “Percurso de Birdwatching no Vale do Tua”. Acedido a 08-07-2024 em: <https://parque.valetua.pt/birdwatching/>.

PEREIRA, G., *et al* (2019). “Douro e Pico, Paisagens Culturais Património Mundial - Alto Douro Vinhateiro Património da Humanidade – contributos para a sua valorização e sustentabilidade”, CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, Porto, pág. 21-27. Acedido a 20-06-2024 em: <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/17803.pdf>.

PEREIRA, G. (2016). “Trabalhadores Galegos no Douro Vinhateiro - À memória de José Alexandre Roseira”, *Atas das 4 as CONFERÊNCIAS DO MUSEU DE LAMEGO / CITCEM – VINDOS DE LONGE ESTRANGEIROS NO DOURO*. Acedido a 06-06-2024 em: <https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/4204/1/Atas%20CITCEM.pdf>.

PINA, M. (2003). “Alguns reflexos da implantação do caminho de ferro no Alto Douro no final do século XIX”, *Revista da Faculdade de Letras – Geografia*, I série, vol. XIX, Porto, pp.397-414. Acedido a 06-06-2024 em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/geografia/articulo/download/7713/7079/24941>.

PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural (2024): Intervenções Territoriais Integradas. Acedido a 20-06-2024 em: <http://www.proder.pt/conteudo728a.html?menuid=383>. RTP - Rádio e Televisão de Portugal, (2007): *Empresas apostam na recuperação dos tradicionais muros de xisto*. Acedido a 21-06-2024 em: https://www.rtp.pt/noticias/pais/empresas-apostam-na-recuperacao-dos-tradicionais-muros-de-xisto_n43289.

RTP - Rádio e Televisão de Portugal, (2017): “Muros do Douro Vinhateiro sem apoios para recuperação”. Acedido a 21-06-2024 em: <https://arquivos.rtp.pt/conteudos/muros-do-douro-vinhateiro-sem-apoios-para-recuperacao/>.

REAL, J. (2000). “Los Incendios Pueden Favorecer La Recolonización de la Collalba Negra *Oenanthe leucura* - Wildfires Could Favour Black Wheatear *Oenanthe leucura* Recolonisation”. Acedido a 17-05-2024 em: <https://www.ardeola.org/uploads/articles/docs/435.pdf>.

SANTOS, M., *et al* (2023). “Landscapes, Ecological Indicators, Side effects of European eco schemes and agri environment-climate measures on endangered species conservation: Clues from a case study in mountain vineyard”, *Revista Elsevier*, Volume 148, April 2023, 1101552023, acedido a 20-03-2024 em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23002972>.

SANTOS, M., *et al* (2023). “Side effects of European eco schemes and agri-environment-climate measures on endangered species conservation: Clues from a case study in mountain vineyard landscapes”, pág.1-11. Acedido a 15-12-2023 em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23002972>.

SEO/BirdLife, JIMÉNEZ, N. (2021). “Libro Rojo de Las Aves de España”, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Madrid, DOI: 10.31170/0087, ISBN: 978-84-124888-2-1. Acedido a 11-06-2024 em: https://seo.org/wp-content/uploads/2022/09/Libro-Rojo-web-3_01.pdf.

SILVA, L., *et al* (2019). “Advancing the integration of multimarker metabarcoding data in dietary analysis of trophic generalists”. *Mol Ecol Resour.* 19:1420-1432. Acedido a 20-03-2024 em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1755-0998.13060>.

SILVA L., *et al* (2020). “High-resolution multi-marker DNA metabarcoding reveals sexual dietary differentiation in a bird with minor dimorphism. *Ecology and Evolution*”, 10: 10364-10373. Acedido a 20-03-2024 em: <https://doi.org/10.1002/ece3.6687>.

SILVA, L. (2023): Webinar realizado no dia 6 de maio de 2023 promovido pelo site *Aves de Portugal*, com o tema: Chasco-preto, uma espécie criticamente ameaçada. Acedido a 11-06-2024 em: <https://www.youtube.com/watch?v=-WQT4DNgYC8&t=1420s>.

SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico: Inscrição do Cachão da Valeira, Portugal, Viseu, São João da Pesqueira, União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. Acedido a 06-06-2024 em: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3790.

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, (2018). “Relatório da Visita de Estudo da SPEA ao Nordeste de Portugal”, pág. 14. Acedido a 17-05-2024 em: https://www.spea.pt/wp-content/uploads/2020/05/2018visitaspeanordesteportugal_relatorio-s.pdf.

SOLER, M., *et al* (1996). “The functional significance of sexual display: stone carrying in the black wheatear”, Publicação: *Comportamento Animal*, Editor: Elsevier, Copyright © 1996 Associação para o Estudo do Comportamento Animal. Publicado pela Elsevier Ltd. Acedido a 17-05-2024 em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003347296900251>.

SVENSSON, L. (2017). *Guia de aves - O Guia de Campo mais Completo das Aves de Portugal e da Europa*. il. e legendas Killian Mullarney, Dan Zetterström ; colab. Peter J. Grant ; trad. Joana Andrade... [et al.]. - 3ª ed. rev. - Porto: Assírio & Alvim, 2017. - 443, [4] p. : il. ; 20 cm. - ISBN 978-972-371963-5. TELES, M. (2014). “Plano de Monitorização do Alto Douro Vinhateiro – Paisagem Cultural Evolutiva e Viva”, Trabalho realizado pelo Gabinete Técnico Missão Douro (GTMDouro). Site da CCDR-N acedido a 20-06-2024 em: https://www.ccdr-n.pt/storage/app/media/files/ficheiros_ccdrn/missaodouro/plano_de_monitorizacao_19-01-2015.pdf.

The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species (2018): Black Wheatear, *Oenanthe leucura*. BirdLife International and Handbook of the Birds of the World 2018. *Oenanthe leucura*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-2. Acedido a 13-11-2023 em: <https://www.iucnredlist.org/species/22710259/132085979#geographic-range>.

TUA, P. Vale do Tua, “Micro-Reservas, Guia da Natureza PNRVT”, Produção Longomai. Acedido a 28-03-2024 em: https://parque.valetua.pt/wp-content/uploads/2016/07/150825000_BROCHURA_MICRO_RESERVAS.pdf.

Turismo de Portugal (2023): Observação de aves - Turismo de natureza. Acedido a 08-07-2024 em: <https://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/programas-iniciativas/Paginas/observacao-aves.aspx>.

Turismo de Portugal (2024): Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (RNAAT), Pesquisa de Registos. Acedido a 08-07-2024 em: https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/Pesquisa_AAT.aspx.

VELOSO, N. (2013). *Arquitetura do Vinho: A adega e a paisagem vitivinícola do Alto Douro Vinhateiro*, Tese de Mestrado, Escola de Arquitectura, Universidade do Minho, Ramo do Conhecimento: Cultura Arquitetónica, pp.17-31. Acedido a 11-06-2024 em: <https://hdl.handle.net/1822/27320>.

VILELA, N., et al (2021). "Relatório Business & Biodiversity 2020", DUORUM – Quinta de Castelo Melhor. Acedido a 25-06-2024 em: <https://www.icnf.pt/conservacao/ambitointernacional/bb>.

VINHOS, J. "Política Ambiental & Biodiversidade – European Initiative on Business & Biodiversity", Sede / Holding head office, J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A., Vila Santa, 7100-149 Estremoz. Acedido a 21-06-2024 em: <https://www.jportugalramos.com/media/1/DOCUMENTOS/68/20171680326132G.pdf>.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Joaquim Agrelos Lopes, na localidade da Senhora da Ribeira, sobre o Chasco Preto.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Ilídio Fernando Monteiro, na localidade de Ribalonga, sobre os conhecimentos que possui sobre o Chasco Preto.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo com os depoimentos de Óscar João Barbosa de Sousa, na Quinta da Fonte Santa, sobre o Chasco Preto.

